

Zero Waste to Landfill: Από τη Θεωρία στην Πράξη

Θεόδουλος Μ. Μακρυγιάννης | Ιούνιος 2025

Άδεια: Creative Commons Αναφορά 4.0

Διεθνής (CC BY 4.0)

Εκδοτική Σημείωση

Ο Οδηγός αυτός συντάχθηκε εθελοντικά από τον Θεόδουλο Μ. Μακρυγιάννη, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων διαχείρισης αποβλήτων και τη θεμελίωση μιας κυκλικής οικονομίας στην Κύπρο.

Οι αναφορές, τα πρότυπα και τα παραδείγματα που περιλαμβάνονται στον Οδηγό έχουν επιλεγεί με βάση διεθνώς αναγνωρισμένες καλές πρακτικές, τη σχετική ευρωπαϊκή και κυπριακή νομοθεσία, καθώς και την εμπειρία του υπογράφοντος στην προσέγγιση Zero Waste to Landfill.

Το παρόν κείμενο δεν αποτελεί νομικά δεσμευτικό ή κανονιστικό έγγραφο και δεν υποκαθιστά τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι απόψεις που εκφράζονται είναι προσωπικές.

© 2025 Θεόδουλος Μ. Μακρυγιάννης

Το παρόν έργο διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά 4.0 Διεθνής (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα.....	2
Εισαγωγή.....	5
1. Υιοθέτηση Πολιτικής & Στόχων Μηδενικών Αποβλήτων.....	8
2. Διενέργεια Ελέγχου Αποβλήτων (Waste Audit).....	10
3. Σύσταση Ομάδας Διαχείρισης Αποβλήτων.....	12
4. Επιμόρφωση και Κατάρτιση Προσωπικού.....	14
5. Υλοποίηση Προγράμματος Μείωσης Αποβλήτων.....	17
6. Βιώσιμες Προμήθειες και Αγορές.....	19
7. Υλοποίηση Προγράμματος Ανακύκλωσης.....	21
8. Υλοποίηση Προγράμματος Κομποστοποίησης.....	23
9. Περιορισμός των Ειδών Μιας Χρήσης.....	25
10. Προώθηση Επαναχρησιμοποίησης και Επισκευών.....	27
11. Συνεργασία με Συλλογικά Συστήματα & Φορείς Διαχείρισης Αποβλήτων.....	29
12. Διαχείριση Ειδικών & Επικίνδυνων Αποβλήτων.....	32
13. Συνεχής Παρακολούθηση της Προόδου.....	34
14. Υπολογισμός Ποσοστού Εκτροπής και Τεκμηρίωση Αποτελεσμάτων.....	36
15. Ανεξάρτητη Επαλήθευση και Πιστοποίηση.....	40
16. Απολογισμός Προόδου & Συνεχής Βελτίωση.....	43
17. Βιώσιμες Εκδηλώσεις και Πράσινη Τροφοδοσία (Catering).....	45
18. Τελικές σκέψεις και οδηγίες εφαρμογής.....	48
19. Βιβλιογραφία.....	49
Παράρτημα 1 – Ενδεικτικός Πίνακας Διαχείρισης Αποβλήτων.....	51
Παράρτημα 2 – Ενδεικτικοί Όροι Βιώσιμου Catering/Εκδήλωσης.....	53
Παράρτημα 3 – Δείγμα Φόρμας Παρακολούθησης Αποβλήτων.....	55

Εισαγωγικός Χαιρετισμός

Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την Πράσινη Συμφωνία, ανέδειξε ένα ριζοσπαστικό αλλά απολύτως ρεαλιστικό όραμα: έναν οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό που αποσυνδέει την ανάπτυξη από την εξάντληση των φυσικών πόρων και επανεντάσσει τα «απόβλητα» στον κύκλο της αξίας. Αυτό το όραμα δεν αποτελεί απλώς μια υψηλόφωνη πολιτική διακήρυξη. Είναι μια καθημερινή πρόσκληση για δράση, που φτάνει μέχρι τα γραφεία, τα εργοστάσια, τα σχολεία και τα σπίτια μας.

Ο Οδηγός αυτός αποσκοπεί να αποτελέσει πρακτικό βοήθημα για κάθε φορέα που επιθυμεί να μετατρέψει τη δέσμευση για Μηδενικά Απόβλητα στις Χωματερές από τη Θεωρία στην πράξη και σε μετρήσιμα αποτελέσματα. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σημειώνω την ανεξάρτητη επαλήθευση της επίτευξης του στόχου «Zero Waste to Landfill» από τη Cyta το 2016 (ως ο πρώτος οργανισμός σε Κύπρο και Ελλάδα), του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού (ΕΒΕΛ) το 2022 και του Προεδρικού Μεγάρου το 2024. Τα παραδείγματα αυτά επιβεβαιώνουν ότι ο στόχος «Zero Waste to Landfill» είναι ήδη εφικτός και μπορεί να επεκταθεί σε ακόμη περισσότερους οργανισμούς.

Οδηγώντας μας μέσα από τα κρίσιμα βήματα της κυκλικής οικονομίας, ο Οδηγός δείχνει πώς ένας οργανισμός ή επιχείρηση μπορεί να απελευθερωθεί από το γραμμικό μοντέλο «παίρνω, φτιάχνω, πετώ» και να υιοθετήσει μια κυκλική προσέγγιση, όπου κάθε προϊόν και κάθε πόρος διατηρεί την αξία του στο σύστημα για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Με πρακτικά παραδείγματα, χρήσιμα εργαλεία και υποδείγματα συνεργασίας, το κείμενο μεταφράζει τις στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία σε εφαρμόσιμες διαδικασίες για δήμους, επιχειρήσεις, σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες.

Η φιλοδοξία μας υπερβαίνει την απλή περιβαλλοντική συμμόρφωση· στοχεύουμε στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας εταιρικής και θεσμικής υπευθυνότητας, όπου η εξοικονόμηση πόρων, η καινοτομία και η κοινωνική συνοχή συνυπάρχουν αρμονικά. Κάθε τόνος υλικού που δεν θάβεται αλλά επιστρέφει στην παραγωγική αλυσίδα, συνεπάγεται λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, λιγότερους ρύπους στο έδαφος και στο νερό, περισσότερες ευκαιρίες για τους ανθρώπους που εργάζονται σε νέες, «πράσινες» δραστηριότητες.

Πιστεύω βαθιά ότι η επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος δεν θα μετρηθεί μόνο σε ποσοστά ανακύκλωσης· θα αποτυπωθεί στην υπερηφάνεια των εργαζομένων που συμμετέχουν, στην εμπιστοσύνη των πολιτών που βλέπουν θεσμούς να πρωτοπορούν και το σημαντικότερο, στη βελτίωση της καθημερινής ποιότητας ζωής μας.

Η μετάβαση σε μηδενικά απόβλητα αποτελεί ουσιαστικό βήμα προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, ιδίως του Στόχου 12 για υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή και μας φέρνει πιο κοντά στον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Με αυτές τις σκέψεις, προσκαλώ κάθε φορέα της κοινωνίας, δημόσιο, ιδιωτικό, ακαδημαϊκό και κοινωνικό, να αξιοποιήσει τον Οδηγό και να συμβάλει ενεργά στη συλλογική μας μετάβαση προς ένα νέο παραγωγικό και καταναλωτικό πρότυπο, όπου κανένα υλικό δεν θεωρείται άχρηστο και κάθε απόφαση λαμβάνεται με σεβασμό προς τον πλανήτη που μοιραζόμαστε.

Ο Οδηγός αυτός εκπονήθηκε εθελοντικά από τον υπογράφοντα, με πρόθεση να αξιοποιηθεί ελεύθερα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στο πλαίσιο εφαρμογής πολιτικών κυκλικής οικονομίας και αποτροπής της ταφής αποβλήτων.

Με εκτίμηση,

Θεόδουλος Μ. Μακρυγιάννης

Εισαγωγή

Το Zero Waste to Landfill ή Μηδενικά Απόβλητα στις Χωματερές, σημαίνει ότι κανένα στερεό απόβλητο ενός οργανισμού δεν καταλήγει σε χώρο υγειονομικής ταφής. Πρακτικά δηλαδή, αυτό συνεπάγεται ότι όλα τα απόβλητα επαναχρησιμοποιούνται, ανακυκλώνονται ή αξιοποιούνται με άλλους τρόπους. Σε διεθνές επίπεδο, ο στόχος αυτός ορίζεται συνήθως ως εκτροπή τουλάχιστον 90% των αποβλήτων από χωματερές, με πολλές πρωτοβουλίες να θέτουν ακόμη υψηλότερο πήχη (π.χ. άνω του 95% ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης) για βέλτιστη περιβαλλοντική απόδοση.

Για τον στόχο Zero Waste, έχουν αναπτυχθεί διάφορα αναγνωρισμένα πρότυπα και συστήματα πιστοποίησης. Για παράδειγμα, η Zero Waste International Alliance (ZWIA) ορίζει το Zero Waste ως επίτευξη τουλάχιστον 90% εκτροπής αποβλήτων, όχι μόνο από χωματερές αλλά και από αποτεφρωτήρες, τονίζοντας ότι τα υλικά δεν πρέπει ούτε να θάβονται ούτε να καίγονται¹. Αντίστοιχα, το σύστημα πιστοποίησης TRUE Zero Waste (GBCI/USGBC) απαιτεί την εκτροπή τουλάχιστον 90% των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων από χωματερές, από καύση (Waste-to-Energy) και από ανεξέλεγκτη απόρριψη στο περιβάλλον, υπολογισμένο σε μια συνεχή περίοδο 12 μηνών². Από την άλλη, το πρότυπο UL 2799 (UL Environment) υιοθετεί μια διαβαθμισμένη προσέγγιση: χαρακτηρίζει ως «Zero Waste to Landfill» την επίτευξη 100% εκτροπής από τη χωματερή, ενώ προβλέπει πιστοποιήσεις «Virtually Zero Waste» για επιδόσεις της τάξης του 98 – 99% και «Landfill Waste Diversion» για χαμηλότερα επίπεδα, π.χ. $\geq 80\%$ εκτροπή³. Παρά τις διαφοροποιήσεις, κοινός παρονομαστής όλων αυτών των προτύπων είναι η δραστική εκτροπή των αποβλήτων από την ταφή (τουλάχιστον 90%) και η υιοθέτηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας για όλα τα υλικά.

Πέρα όμως από τα εθελοντικά πρότυπα, η επίτευξη του Zero Waste to Landfill υποστηρίζεται και από τις ισχύουσες νομοθετικές υποχρεώσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η διαχείριση των αποβλήτων ρυθμίζεται από την Οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/EK), η οποία έχει εναρμονιστεί στην κυπριακή νομοθεσία μέσω του Περί Αποβλήτων Νόμου του 2011 (Ν.185(I)/2011) - και όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα. Η νομοθεσία αυτή ενσωματώνει την αρχή της ιεράρχησης στη διαχείριση αποβλήτων, δηλαδή πρώτα η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, έπειτα η επανάχρηση, ακολουθεί η ανακύκλωση, και τελευταία καταφεύγουμε στη διάθεση (ταφή), μόνο όταν δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Επιπλέον, η ΕΕ έχει θεσπίσει συγκεκριμένους στόχους μείωσης των αποβλήτων που καταλήγουν σε χωματερές. Για παράδειγμα, βάσει των πρόσφατων τροποποιήσεων της νομοθεσίας (δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία 2018), έως το 2035 τα κράτη-μέλη οφείλουν

¹ <https://ecocycle.org/learn-about-zero-waste/what-is-zero-waste/#:~:text=.Require%20Getting%20to%20Absolute%20Zero>

² <https://true.gbci.org/sites/default/files/resources/Current-Rating-System-December-2023.pdf>

³ <https://www.ul.com/services/ul-2799-landfill-waste-diversion-claim-validations#:~:text=.or%20greater>

να περιορίσουν την ταφή αστικών αποβλήτων σε ποσοστό <10% της συνολικά παραγόμενης ποσότητας. Αυτό πρακτικά σημαίνει 90% εκτροπή από τη χωματερή, έναν στόχο πλήρως εναρμονισμένο με τη φιλοσοφία του Zero Waste to Landfill.

Στην Κύπρο, πέρα από τον βασικό νόμο για τα απόβλητα, εφαρμόζονται και εξειδικευμένοι κανονισμοί που διέπουν ειδικές ροές αποβλήτων (συσσκευασίες, ηλεκτρικός & ηλεκτρονικός εξοπλισμός, μπαταρίες κ.ά.), σύμφωνα με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες. Το νομοθετικό πλαίσιο ωθεί τους οργανισμούς να διαχειρίζονται τα απόβλητά τους υπεύθυνα. Η συνεργασία με αδειοδοτημένους διαχειριστές, η τήρηση αρχείων για τις ροές αποβλήτων και η επίτευξη ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης δεν είναι απλώς καλές πρακτικές, αλλά νομικές απαιτήσεις. Ο παρών Οδηγός λαμβάνει υπόψη αυτές τις απαιτήσεις, βοηθώντας τους φορείς να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία και παράλληλα να υιοθετήσουν πρακτικές που υπερβαίνουν τα ελάχιστα όρια, οδηγώντας σε πραγματική μείωση των απορριμμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, η προσέγγιση Zero Waste to Landfill λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη νομοθεσία, έτσι ώστε, όχι μόνο αποφεύγονται πιθανά πρόστιμα και κυρώσεις, αλλά ο οργανισμός αποκτά και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως πρότυπο περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και καινοτομίας.

Τα οφέλη από την υιοθέτηση πολιτικής μηδενικών αποβλήτων στις χωματερές είναι πολλαπλά. Ο οργανισμός αναδεικνύεται ως υπεύθυνος περιβαλλοντικός φορέας, περιορίζει το κόστος διάθεσης αποβλήτων, μειώνει την εξάρτηση από τους ολοένα και πιο περιορισμένους χώρους ταφής και μειώνει τις έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, μεταβαίνοντας από το γραμμικό μοντέλο «παίρνω-φτιάχνω-πετάω» σε μια κυκλική προσέγγιση «πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανακατασκευή, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, ανάκτηση και αξιοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών» που μεγιστοποιεί την αξιοποίηση των πόρων.

Θεμέλιο της προσέγγισης Zero Waste to Landfill είναι η αρχή της κυκλικής οικονομίας και η σκέψη με βάση τον κύκλο ζωής. Σε αντίθεση με το γραμμικό μοντέλο, η κυκλική οικονομία επιδιώκει να κρατήσει τους πόρους σε χρήση για όσο το δυνατόν περισσότερο, εξαλείφοντας την έννοια του «άχρηστου» υλικού. Βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας είναι ο σχεδιασμός που αποτρέπει τα απόβλητα εξ αρχής (Design Out of Waste), η διατήρηση των προϊόντων και υλικών σε κυκλοφορία μέσω επανάχρησης, επισκευής, ανακατασκευής, ανακύκλωσης και ακόμα ανοδικής ανακύκλωσης (upcycling), δηλαδή η μετατροπή των υλικών σε προϊόντα υψηλότερης αξίας. Παράλληλα, δίνεται έμφαση και στην αναγέννηση των φυσικών συστημάτων, ώστε οι ανθρώπινες δραστηριότητες να αποκαθιστούν αντί να υποβαθμίζουν το περιβάλλον.

Στενά συνδεδεμένη με την κυκλική οικονομία είναι η ανάλυση κύκλου ζωής (Life Cycle Assessment - LCA) και η ενσωμάτωση της σκέψης κύκλου ζωής στη λήψη αποφάσεων. Μέσω του Life-Cycle Thinking, ένας οργανισμός εξετάζει τις περιβαλλοντικές

επιπτώσεις και τα απόβλητα που προκύπτουν σε κάθε στάδιο ζωής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, από την προμήθεια των πρώτων υλών και την παραγωγή, μέχρι τη χρήση και την τελική διάθεση. Με εργαλεία όπως το LCA, μπορούν να εντοπιστούν τα σημεία όπου δημιουργούνται τα περισσότερα απόβλητα ή εκπομπές και να ληφθούν μέτρα για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας συνολικά. Για παράδειγμα, μια τέτοια ανάλυση μπορεί να υποδείξει ότι μια μικρή αλλαγή στον σχεδιασμό ενός προϊόντος (π.χ. λιγότερη συσκευασία ή χρήση ανακυκλωμένου υλικού) μειώνει σημαντικά τα απόβλητα στο τέλος του κύκλου ζωής του. Έτσι, η φιλοσοφία του Zero Waste ενισχύεται με μια ολιστική θεώρηση: δεν στοχεύουμε μόνο στην ορθή διαχείριση των υλικών αφού γίνουν απόβλητα, αλλά και στη ριζική μείωση της δημιουργίας τους εξαρχής, λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής.

Ο παρών Οδηγός παρέχει ένα επικαιροποιημένο και γενικευμένο πλαίσιο δράσεων και καλών πρακτικών Zero Waste to Landfill για κάθε οργανισμό, είτε δημόσιο φορέα είτε ιδιωτική επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων δήμων, σχολικών μονάδων, εταιρειών, μη κυβερνητικών οργανώσεων κ.ά.

Η δομή του περιλαμβάνει όλα τα στάδια υλοποίησης. Από την αρχική αξιολόγηση και τον σχεδιασμό, έως την εκπαίδευση, την υποδομή ανακύκλωσης/κομποστοποίησης, τη μείωση πλαστικών μίας χρήσης, τη συνεργασία με φορείς διαχείρισης αποβλήτων, την παρακολούθηση και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων, καθώς και τη διαδικασία επαλήθευσης και πιστοποίησης της επίτευξης του στόχου. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στη διοργάνωση βιώσιμων εκδηλώσεων (π.χ. πράσινες προμήθειες catering) ώστε οι αρχές του Zero Waste to Landfill να εφαρμόζονται και σε κάθε εκδήλωση του οργανισμού.

Το ύφος του οδηγού είναι συμβουλευτικό και θετικό, εστιάζοντας σε πρακτικές λύσεις που μπορεί να εφαρμόσει οποιοσδήποτε οργανισμός στην πράξη. Κάθε οργανισμός μπορεί να ξεκινήσει από μικρές αλλαγές και σταδιακά να φτάσει σε υψηλά ποσοστά εκτροπής αποβλήτων, καλλιεργώντας μια κουλτούρα βιωσιμότητας μεταξύ των εργαζομένων, συνεργατών και της ευρύτερης κοινότητας.

Στο τέλος του οδηγού περιλαμβάνονται παραρτήματα με χρήσιμα εργαλεία, όπως ενδεικτικός πίνακας ρευμάτων αποβλήτων προς παρακολούθηση, ενδεικτικοί όροι βιώσιμου catering/εκδήλωσης, καθώς και φόρμες για τη συστηματική καταγραφή και έλεγχο της προόδου. Ο στόχος είναι το κείμενο να αποτελέσει έναν ολοκληρωμένο, εύχρηστο οδηγό που θα μπορεί να διανεμηθεί και να αξιοποιηθεί άμεσα, για τη μετάβαση οποιουδήποτε οργανισμού σε πρακτικές μηδενικών αποβλήτων στις χωματερές.

Ακολουθεί η αναλυτική καθοδήγηση βήμα προς βήμα.

1. Υιοθέτηση Πολιτικής & Στόχων Μηδενικών Αποβλήτων

Η επιτυχία ενός προγράμματος Zero Waste to Landfill βασίζεται στην επίσημη υιοθέτηση μιας σαφούς πολιτικής από τη διοίκηση του οργανισμού. Αυτή η πολιτική ορίζει το γενικό πλαίσιο, τις δεσμεύσεις και τους στόχους για τη διαχείριση των αποβλήτων, αποτελώντας μια ξεκάθαρη δημόσια δέσμευση ότι κανένα απόβλητο δεν θα καταλήγει σε χωματερές ή για καύση, αλλά θα αξιοποιείται μέσω επανάχρησης, ανακύκλωσης ή κομποστοποίησης.

- I. **Διαδικασία Υιοθέτησης Πολιτικής:** Η ανώτατη διοίκηση ή διεύθυνση ή το Διοικητικό Συμβούλιο θεσπίζει την Πολιτική Μηδενικών Αποβλήτων ως επίσημη δήλωση ή απόφαση, επιβεβαιώνοντας την πλήρη υποστήριξή της. Η πολιτική πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τους ορισμούς και τις απαιτήσεις διεθνών προτύπων, όπως της Zero Waste International Alliance (ZWIA), του TRUE Zero Waste, κτλ. Αναλυτικά, περιλαμβάνει ρητές δηλώσεις ότι όλα τα απόβλητα θεωρούνται πόροι και αποκλείει την ταφή και την καύση.
- II. **Καθορισμός Στόχων & Δεικτών:** Η πολιτική περιλαμβάνει συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους, με βασικό την εκτροπή τουλάχιστον 90% των αποβλήτων από χώρους ταφής εντός σαφώς προσδιορισμένου χρονικού πλαισίου (π.χ. 2 έτη). Παράλληλα, προβλέπονται ενδιάμεσα ορόσημα και στόχοι συνεχούς βελτίωσης (π.χ. ετήσια μείωση κατά 1% των υπολειμματικών αποβλήτων). Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της προόδου, καθορίζονται συμπληρωματικοί δείκτες όπως: κατά κεφαλήν μείωση παραγωγής αποβλήτων, αντικατάσταση ειδών μίας χρήσης, ποσοστό ανακυκλωμένων υλικών στις προμήθειες, κ.ά.
- III. **Ευθυγράμμιση με Διεθνή Πρότυπα:** Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, η πολιτική διαμορφώνεται ώστε να ικανοποιεί τις προδιαγραφές διεθνών προτύπων. Σύμφωνα με αυτά, η εκτροπή άνω του 90% αφορά όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, χωρίς να χρησιμοποιούνται μέθοδοι καύσης. Συνιστάται ο οργανισμός να λαμβάνει υπόψη του σχετικές νομικές απαιτήσεις και διεθνή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως ISO14001 και ISO14021, για να ενισχύει την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του προγράμματος.
- IV. **Επικοινωνία & Ενσωμάτωση στην Κουλτούρα:** Η πολιτική κοινοποιείται με σαφήνεια και διαφάνεια σε όλους τους εργαζόμενους μέσω εκπαιδευτικών συναντήσεων, εγχειριδίων προσωπικού και ανακοινώσεων στον χώρο εργασίας. Παράλληλα, δημοσιοποιείται ευρέως στους συνεργάτες, πελάτες και στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας, μέσω κοινωνικής δικτύωσης και δελτίων τύπου, ενισχύοντας την υπευθυνότητα και την αξιοπιστία του οργανισμού. Ενθαρρύνεται η συμμετοχή των εργαζομένων με τη δημιουργία ρόλων

«Πρεσβευτή Μηδενικών Αποβλήτων», διασφαλίζοντας έτσι την ενεργή συμμετοχή όλων στην επίτευξη των στόχων.

- V. **Ενσωμάτωση στους Οργανωσιακούς Μηχανισμούς:** Η πολιτική Zero Waste εντάσσεται πλήρως στις επιχειρησιακές διαδικασίες, με δείκτες απόδοσης (KPIs) και, όπου είναι δυνατόν, συνδέεται με κίνητρα απόδοσης των στελεχών. Αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των δράσεων και τη συνεχή δέσμευση προς την επίτευξη των στόχων.

Κύρια Σημεία Κεφαλαίου:

- Επίσημη δέσμευση μέσω πολιτικής ευθυγραμμισμένης π.χ. με τα διεθνή πρότυπα TRUE και ZWIA.
- Θέσπιση συγκεκριμένων στόχων εκτροπής με σαφή χρονοδιαγράμματα.
- Ενεργή επικοινωνία και ενσωμάτωση της πολιτικής στην οργανωσιακή κουλτούρα.
- Ολιστική ενσωμάτωση της πολιτικής στις επιχειρησιακές διαδικασίες του οργανισμού.

2. Διενέργεια Ελέγχου Αποβλήτων (Waste Audit)

Το πρώτο βήμα για την υλοποίηση μιας στρατηγικής Zero Waste to Landfill είναι η διεξοδική απογραφή και ανάλυση των παραγόμενων αποβλήτων. Σκοπός του αρχικού αυτού ελέγχου είναι να εντοπιστούν όλοι οι τύποι απορριμμάτων, οι πηγές και οι ποσότητές τους, καθώς και να αναγνωριστούν ευκαιρίες για μείωση, επανάχρηση ή ανακύκλωσή τους. Ένας ολοκληρωμένος έλεγχος παρέχει τη βάση (baseline) πάνω στην οποία θα σχεδιαστεί το πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων.

- I. **Προσδιορισμός πεδίων ελέγχου:** Καταγράψτε όλους τους χώρους και τις δραστηριότητες που παράγουν απορρίμματα. Για παράδειγμα, σε ένα σχολείο θα περιλαμβάνονται τάξεις, γραφεία, καντίνες, προαύλιο, εργαστήρια, ενώ σε μια επιχείρηση γραφεία, κουζίνες, αποθήκες, τμήματα παραγωγής κ.ο.κ. Ορίστε επίσης ένα χρονικό διάστημα για τον έλεγχο (π.χ. μία εβδομάδα ή ένας μήνας) που να είναι αντιπροσωπευτικό της συνήθους λειτουργίας.
- II. **Συλλογή δεδομένων:** Συγκεντρώστε στοιχεία για είδη και ποσότητες αποβλήτων που παράγονται σε κάθε χώρο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη φυσική συλλογή και ζύγιση απορριμμάτων ανά ρεύμα (χαρτί, πλαστικό, οργανικά, κ.λπ.), την καταμέτρηση συγκεκριμένων αντικειμένων (π.χ. αριθμός πλαστικών ποτηριών που πετάνονται ημερησίως), τη διεξαγωγή σύντομων ερωτηματολογίων στο προσωπικό για τις συνήθειές τους, καθώς και την εξέταση υφιστάμενων αρχείων/τιμολογίων διάθεσης αποβλήτων από εργολάβους.
- III. **Κατηγοριοποίηση & Ανάλυση:** Αφού συλλέξετε τα δεδομένα, αναλύστε τα αποτελέσματα. Ομαδοποιήστε τα απορρίμματα ανά κατηγορία (χαρτί, πλαστικό, οργανικά, μέταλλα, γυαλί, υπολείμματα κ.λπ.) και προσδιορίστε ποια ρεύματα εμφανίζουν τους μεγαλύτερους όγκους. Αναζητήστε τάσεις ή επαναλαμβανόμενα μοτίβα, π.χ. υπάρχει συγκεκριμένο τμήμα που παράγει υπερβολικές ποσότητες χαρτιού; Κάποιο χρονικό διάστημα με αυξημένα απορρίμματα (τέλος μήνα, εποχικότητα); Η ανάλυση θα βοηθήσει να στοχεύσετε στις πιο κρίσιμες περιοχές παρέμβασης.⁴
- IV. **Τεκμηρίωση της Υφιστάμενης Κατάστασης:** Καταγράψτε επίσημα τα ευρήματα του ελέγχου, δημιουργώντας μια αναφορά βάσης. Αυτή θα χρησιμοποιηθεί αργότερα για να συγκρίνετε την πρόοδό σας. Περιλάβετε γραφήματα ή πίνακες που δείχνουν την ποσοστιαία σύνθεση των αποβλήτων

⁴ *Σημείωση: Η έννοια των «αποβλήτων» εδώ περιλαμβάνει όλα τα είδη απορριμμάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία του οργανισμού. Για παράδειγμα, σε έναν δήμο ή μια εταιρεία με οχήματα, θα συμπεριλάβετε και τα απόβλητα συνεργείου (ελαστικά, λιπαντικά, φίλτρα, ανταλλακτικά κ.λπ.), ακόμη κι αν αυτά διαχειρίζονται μέσω τρίτων. Ομοίως, αν κάποια αντικείμενα (υπολογιστές, έπιπλα, συσκευές) παραδίδονται σε άλλο φορέα για ανακύκλωση ή επανάχρηση, θα πρέπει να τα συμπεριλάβετε στην καταγραφή, μαζί με στοιχεία για την περαιτέρω διαχείρισή τους.

σας (π.χ. Χ% χαρτί, Υ% πλαστικό, Ζ% οργανικά, κ.λπ.). Η τεκμηρίωση αυτή όχι μόνο βοηθά στον εσωτερικό σχεδιασμό, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί και για επικοινωνιακούς σκοπούς, δείχνοντας τη δέσμευσή σας σε μια δεδομένη αφετηρία.

Με τον αρχικό αυτό έλεγχο, ο οργανισμός αποκτά ξεκάθαρη εικόνα της παρούσας κατάστασης. Αυτή η εικόνα θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς (baseline) για να μετράτε την πρόοδο προς το Zero Waste to Landfill καθώς εφαρμόζετε τα επόμενα βήματα.

Κύρια Σημεία Κεφαλαίου:

- Διεξαγωγή αναλυτικού Waste Audit για αποτύπωση όλων των ρευμάτων αποβλήτων.
- Καταγραφή ποσοτήτων και κατηγοριών αποβλήτων ανά χώρο/δραστηριότητα.
- Ανάλυση αποτελεσμάτων για εντοπισμό προτεραιοτήτων στη μείωση/ανακύκλωση.
- Τεκμηρίωση της αρχικής κατάστασης (baseline) ως σημείο αναφοράς για την πρόοδο.

3. Σύσταση Ομάδας Διαχείρισης Αποβλήτων

Καμία περιβαλλοντική πρωτοβουλία δεν μπορεί να προχωρήσει αποτελεσματικά χωρίς σαφείς ρόλους και υπευθυνότητες. Επομένως, συνιστάται η σύσταση μιας ομάδας εργασίας υπεύθυνης για το πρόγραμμα μηδενικών αποβλήτων. Η ομάδα αυτή θα καθοδηγεί, θα παρακολουθεί και θα συντονίζει όλες τις σχετικές δράσεις εντός του οργανισμού. Σε έναν μικρό οργανισμό μπορεί να είναι 2-3 άτομα, ενώ σε μεγαλύτερους μια διευρυμένη επιτροπή με εκπροσώπους από διάφορα τμήματα.

Βασικά βήματα:

- I. **Ορισμός υπευθύνων:** Επιλέξτε ένα άτομο ως Υπεύθυνο Έργου Zero Waste (π.χ. Ανώτερο Λειτουργό του οργανισμού ή κάποιον με σχετικό ενδιαφέρον) και ορίστε μέλη της ομάδας από βασικές διευθύνσεις/τμήματα. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να συμμετέχουν εκπρόσωποι από τη διοίκηση, τη λειτουργία εγκαταστάσεων, τις προμήθειες, το προσωπικό/HR, καθώς και εθελοντές εργαζόμενοι με ενδιαφέρον για την ανακύκλωση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σε ένα σχολείο, μέλη θα μπορούσαν να είναι εκπαιδευτικοί, γονείς, ακόμα και μαθητές.
- II. **Καθορισμός ρόλων & ευθυνών:** Για να λειτουργεί αποδοτικά η ομάδα, πρέπει να ξεκαθαριστούν οι αρμοδιότητες του καθενός. Καθορίστε ποιος θα κάνει τι: π.χ. ένας θα επιβλέπει τους κάδους και την επικοινωνία με τις εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων, άλλος θα σχεδιάζει τις εκπαιδεύσεις προσωπικού, άλλος θα συγκεντρώνει τα δεδομένα και θα καταρτίζει τις αναφορές, άλλος θα φροντίζει για την ενημέρωση όλων (emails/ανακοινώσεις). Δώστε σε κάθε μέλος το κατάλληλο επίπεδο εξουσιοδότησης ώστε να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις στον τομέα του (π.χ. ο υπεύθυνος προμηθειών, εφόσον το επιτρέπει το νομικό πλαίσιο, να μπορεί να εγκρίνει αγορές κάδων).
- III. **Συνεργασία και επικοινωνία:** Η ομάδα θα πρέπει να συνέρχεται τακτικά (π.χ. μηνιαίες συναντήσεις) για να συζητά την πρόοδο, τυχόν προβλήματα και επόμενα βήματα. Είναι χρήσιμο να τηρούνται πρακτικά ή μια λίστα ενεργειών μετά από κάθε συνάντηση. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει σχέδιο επικοινωνίας από την ομάδα προς το υπόλοιπο προσωπικό και τους άλλους ενδιαφερόμενους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ανακοινώσεις για νέες πρωτοβουλίες, αφίσες στους χώρους, εσωτερικό newsletter με συμβουλές μείωσης αποβλήτων, ενημέρωση για τα αποτελέσματα (π.χ. «Ανακυκλώσαμε X κιλά χαρτί τον πρώτο μήνα!») κλπ. Η συνεχής ενημέρωση κρατά το θέμα «ζωντανό» και εμπλέκει όλους τους εργαζόμενους στο κοινό όραμα.
- IV. **Λογοδοσία και υποστήριξη:** Βεβαιωθείτε ότι κάθε μέλος της ομάδας νιώθει υπεύθυνο για τα καθήκοντα που ανέλαβε. Θέστε χρονοδιαγράμματα (deadlines)

και ζητήστε τακτική αναφορά προόδου στον Υπεύθυνο Έργου ή/και στη διοίκηση. Αν κάτι δεν υλοποιείται, εντοπίστε τα εμπόδια, π.χ. χρειάζεται ίσως περισσότερος χρόνος, πόροι ή κάποια διοικητική απόφαση. Η διοίκηση του οργανισμού πρέπει να στηρίζει ενεργά την ομάδα παρέχοντας τα μέσα (προϋπολογισμό π.χ. για κάδους, χρόνο στους υπαλλήλους να ασχοληθούν με την ομάδα, κίνητρα, επιβράβευση επιτυχιών). Όταν η ομάδα λειτουργεί με σαφή εντολή και στήριξη, μπορεί να φέρει εις πέρας το φιλόδοξο σχέδιο του Zero Waste to Landfill με επιτυχία.

Κύρια Σημεία Κεφαλαίου:

- Σύσταση διεπιστημονικής ομάδας με εκπροσώπους από όλους τους σχετικούς τομείς.
- Ανάθεση ρόλων με συγκεκριμένες ευθύνες σε κάθε μέλος της ομάδας.
- Τακτικές συναντήσεις για αξιολόγηση προόδου και συντονισμό ενεργειών.
- Εξασφάλιση έμπρακτης υποστήριξης από την ανώτατη διοίκηση.

4. Επιμόρφωση και Κατάρτιση Προσωπικού

Η συμμετοχή όλων των εργαζομένων (ή μαθητών, μελών κλπ. ανάλογα τον οργανισμό) είναι πολύ σημαντική για να επιτευχθεί ο στόχος μηδενικών αποβλήτων. Αυτό απαιτεί μια συνεχή προσπάθεια ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Το προσωπικό πρέπει να κατανοήσει τόσο το «γιατί» όσο και το «πώς» του προγράμματος, γιατί έχει σημασία να μειώσουμε/επαναχρησιμοποιήσουμε/ανακυκλώσουμε, αλλά και **πώς** ακριβώς πρέπει να το κάνει στην πράξη.

Σχεδιάστε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης προσαρμοσμένο στον οργανισμό σας:

- I. **Αρχική εκπαίδευση:** Ξεκινήστε με μια γενική ενημέρωση/σεμινάριο προς όλους όταν λανσάρετε το πρόγραμμα. Παρουσιάστε τους στόχους (π.χ. «Να φτάσουμε 95% εκτροπή μέσω ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης – Zero Waste to Landfill»), τα ευρήματα του αρχικού ελέγχου (για να δουν σε ποιο σημείο βρίσκεται ο οργανισμός) και τις νέες πρωτοβουλίες που θα εφαρμοστούν. Δώστε πρακτικά παραδείγματα του τι αλλάζει (π.χ. νέοι κάδοι, απαγόρευση συγκεκριμένων ειδών μιας χρήσης, διαδικασίες διαλογής). Φροντίστε η παρουσίαση να είναι απλή, θετική και παρακινητική.
- II. **Συνεχής ενημέρωση & ενίσχυση μηνυμάτων:** Η εκπαίδευση δεν είναι εφάπαξ. Προγραμματίστε τακτικές ανανεώσεις, π.χ. ένα δίμηνο email με «το tip της ημέρας» ή μικρά κουίζ/διαγωνισμούς γνώσεων για την ανακύκλωση με συμβολικά βραβεία. Κάθε φορά που αλλάζει κάτι στο πρόγραμμα (π.χ. ένας νέος κάδος για νέο ρεύμα ή μια νέα συνεργασία), ενημερώστε άμεσα όλο το προσωπικό τι αλλάζει και τι πρέπει να κάνουν.
- III. **Εκπαίδευση στη σωστή ανακύκλωση:** Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, εκπαιδεύστε τους χρήστες ώστε να αποφεύγονται τα λάθη. Δείξτε τι **δεν** πρέπει να μπαίνει στους κάδους ανακύκλωσης (π.χ. οργανικά υπολείμματα στον κάδο ανακύκλωσης χαρτιού). Δημιουργήστε απλές αφίσες ή οδηγούς διαλογής απορριμμάτων και τοποθετήστε τους κοντά στους σταθμούς αποβλήτων. Επιβραβεύστε τμήματα ή ομάδες που διαπρέπουν στη σωστή διαλογή, δημιουργώντας ένα φιλικό ανταγωνισμό.
- IV. **Εκπαιδευτικό υλικό:** Αναπτύξτε απλό υλικό που να μείνει στον χώρο εργασίας ως υπενθύμιση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αφίσες και φυλλάδια με οδηγίες διαλογής (π.χ. τι ρίχνουμε στον κάδο ανακύκλωσης, τι πάει στον κομποστοποιητή, τι όχι), συμβουλές μείωσης απορριμμάτων («5 τρόποι να μειώσεις το πλαστικό μιας χρήσης στο γραφείο» κ.ά.), καθώς και τοιχοκολλημένους στόχους («Στόχος: 0 κιλά απόβλητα στον κάδο σκουπιδιών μέχρι το τέλος του έτους!»). Το υλικό αυτό θα πρέπει να είναι ελκυστικό, κατανοητό και πολύ συγκεκριμένο στο τι ζητά από τον καθένα.

- V. **Πρακτική κατάρτιση στη διαλογή:** Πολλοί εργαζόμενοι ίσως δεν γνωρίζουν π.χ. ότι τα λερωμένα χαρτιά μπορούν να κομποστοποιηθούν ή ότι τα συρραπτικά δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν από τις κόλλες χαρτιού πριν την ανακύκλωση. Οργανώστε μικρές εκπαιδεύσεις ανά τμήμα, ή επιδείξεις δίπλα στους κάδους, όπου θα δείχνετε πρακτικά πώς γίνεται η σωστή διαλογή. Μπορείτε να ζητήσετε από τους συνεργάτες/εργολάβους ανακύκλωσης να συνδράμουν παρέχοντας πληροφοριακό υλικό ή και παρουσιάσεις.
- VI. **Σήμανση στους χώρους:** Τοποθετήστε σαφή σήμανση σε κοινόχρηστους χώρους και ειδικά στα σημεία συλλογής αποβλήτων. Κάθε κάδος θα πρέπει να έχει ετικέτα/αφίσα που δείχνει τι επιτρέπεται (με εικόνες αν γίνεται) και τι όχι. Βάλτε επιπλέον υπενθυμίσεις σε καίρια σημεία, π.χ. πάνω από τον εκτυπωτή μια πινακίδα «Σκέψου πριν εκτυπώσεις», δίπλα στον νεροχύτη «Χρησιμοποιήστε κούπα αντί για πλαστικό ποτήρι» κ.λπ. Αυτές οι μικρές νύξεις στην κατάλληλη στιγμή βοηθούν στην αλλαγή συμπεριφοράς.
- VII. **Ανατροφοδότηση:** Φροντίστε να παρέχετε ανατροφοδότηση (feedback) στους εργαζόμενους για τις προσπάθειές τους. Ανακοινώνετε τα αποτελέσματα (π.χ. «Μπράβο, τον Μάρτιο ανακυκλώσαμε 20% περισσότερο χαρτί σε σχέση με τον Φεβρουάριο!»). Αν δείτε λάθη (π.χ. απορρίμματα στον κάδο ανακύκλωσης), μην κατηγορείτε, αντίθετα, υπενθυμίστε με νέο γύρο ενημέρωσης τι δεν πρέπει να μπαίνει εκεί. Η ανατροφοδότηση κρατά το προσωπικό ενθουσιώδες και συνειδητοποιημένο ότι η προσπάθειά του μετρείται και αναγνωρίζεται.
- VIII. **Επιβράβευση & Διαγωνισμοί:** Επιπλέον, για να διατηρηθεί το κίνητρο και η ενεργός συμμετοχή, η επιβράβευση των καλών πρακτικών και οι φιλικοί διαγωνισμοί μπορούν να λειτουργήσουν ως σημαντικά κίνητρα. Για παράδειγμα, ο οργανισμός μπορεί να διοργανώσει διαγωνισμούς μεταξύ τμημάτων με στόχο τη μεγαλύτερη μείωση απορριμμάτων ή το υψηλότερο ποσοστό ανακύκλωσης. Το τμήμα που θα πετύχει την καλύτερη επίδοση μπορεί να λάβει ένα συμβολικό βραβείο ή δημόσιο έπαινο, ενισχύοντας το αίσθημα περηφάνιας. Παράλληλα, μπορείτε να θεσπίσετε την αναγνώριση «Πρεσβευτή Μηδενικών Αποβλήτων» για εργαζόμενους που πρωτοστατούν στην εφαρμογή των δράσεων του προγράμματος. Οι πρεσβευτές αυτοί μπορούν να λειτουργήσουν ως παράδειγμα προς μίμηση, εμπνέοντας και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Με τέτοιες πρακτικές επιβράβευσης, το προσωπικό νιώθει ότι η προσπάθειά του όχι μόνο συμβάλλει σε ένα κοινό στόχο, αλλά και αναγνωρίζεται εμπράκτως από τον οργανισμό.

Με μια τέτοια πολυεπίπεδη εκπαιδευτική προσέγγιση, διασφαλίζετε ότι το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού μετατρέπεται από μέρος του προβλήματος (δηλαδή παραγωγός αποβλήτων) σε μέρος της λύσης. Η αλλαγή νοοτροπίας και συνηθειών

χρειάζεται χρόνο, αλλά με συνεχή υποστήριξη οι εργαζόμενοι θα αγκαλιάσουν την προσπάθεια και θα την εντάξουν στην καθημερινότητά τους.

Κύρια Σημεία Κεφαλαίου:

- Οργανώστε αρχική και συνεχή εκπαίδευση με πρακτικά παραδείγματα.
- Χρησιμοποιήστε σήμανση, αφίσες, κουίζ και workshops για ενίσχυση.
- Δώστε ανατροφοδότηση και επιβραβεύστε τα καλά παραδείγματα.

5. Υλοποίηση Προγράμματος Μείωσης Αποβλήτων

Αφού κατανοήσετε τα ρεύματα αποβλήτων σας, το επόμενο βήμα είναι να εφαρμόσετε πρακτικές που μειώνουν την ποσότητα των απορριμμάτων **στην πηγή**. Η μείωση (Reduction) βρίσκεται στην κορυφή της ιεράρχησης διαχείρισης αποβλήτων. Το απόβλητο που δεν παράγεται ποτέ είναι το καλύτερο δυνατό σενάριο. Ένα πρόγραμμα μείωσης αποβλήτων περιλαμβάνει μέτρα για να αποφευχθεί η δημιουργία σκουπιδιών εξαρχής, είτε μέσω αλλαγών στις προμήθειες, είτε μέσω αλλαγών στις συνήθειες και διαδικασίες του οργανισμού.

Βασικές δράσεις:

- I. **Βιώσιμες προμήθειες & συσκευασίες:** Η υλοποίηση ενός προγράμματος μείωσης αποβλήτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών προμηθειών και αγορών, όπως η μείωση περιττών συσκευασιών και η επιλογή φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων. Αναλυτικές οδηγίες και στρατηγικές σχετικά με τις βιώσιμες προμήθειες παρουσιάζονται εκτενώς στο Κεφάλαιο 6.
- II. **Πρόληψη & επαναχρησιμοποίηση:** Εφαρμόστε πολιτικές που αποτρέπουν τη δημιουργία αποβλήτων. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε επαναχρησιμοποιήσιμα σκεύη και δοχεία φαγητού αντί για μιας χρήσης, δώστε κίνητρα στους εργαζόμενους να φέρνουν δικά τους επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια νερού και κούπες καφέ. Διερευνήστε τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης υλικών που σήμερα απορρίπτονται (π.χ. παλέτες, δοχεία). Μια οργανωμένη ανακατανομή/δώρεά αντικειμένων που δεν χρειάζεστε πλέον (όπως έπιπλα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός) μπορεί να παρατείνει τη ζωή τους και να μειώσει τα απόβλητα.
- III. **Μείωση Πλαστικών Μίας Χρήσης:** Η μείωση πλαστικών μιας χρήσης είναι μια από τις πιο άμεσες δράσεις με σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Όπως αναλύεται και στο Κεφάλαιο 9, περιορίστε δραστικά τα προϊόντα μιας χρήσης, ειδικά τα πλαστικά. Προμηθευτείτε ποτήρια, πιάτα και μαχαιροπήρουνα πολλαπλών χρήσεων, τοποθετήστε ψύκτες νερού για να αποφύγετε τα εμφιαλωμένα, προσφέρετε κίνητρα στους εργαζόμενους να φέρνουν δικά τους επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια και κούπες (π.χ. παροχή εταιρικού παγουριού ή θερμός).
- IV. **Μείωση χαρτιού & ψηφιοποίηση:** Η μείωση χρήσης χαρτιού είναι συχνά ένα από τα πιο προσιτά βήματα. Προωθήστε τη ψηφιοποίηση διαδικασιών (ηλεκτρονικά έγγραφα, ψηφιακές υπογραφές) και θέστε εκτυπωτικούς κανόνες (π.χ. διπλή όψη, ασπρόμαυρη εκτύπωση, μόνο τα απολύτως απαραίτητα).

Παρακολουθήστε την κατανάλωση χαρτιού και θέστε στόχους μείωσης (π.χ. Χ% λιγότερο χαρτί σε έναν χρόνο).

- V. **Ευαισθητοποίηση και κίνητρα στο προσωπικό:** Καλλιεργήστε κουλτούρα μείωσης αποβλήτων μεταξύ των εργαζομένων. Εξηγήστε γιατί έχει σημασία η προσπάθεια (μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος, εξοικονόμηση πόρων και κόστους). Παροτρύνετε τους υπαλλήλους να εντοπίζουν οι ίδιοι σπατάλες στον τομέα εργασίας τους και να προτείνουν λύσεις. Μπορείτε να ορίσετε και κίνητρα ή στόχους, π.χ. ένα βραβείο στον τομέα που μείωσε περισσότερο τα απορρίμμάτα του ή επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου (όπως Χ% μείωση απορριμμάτων σε ένα έτος) με ανταμοιβή μια εκδήλωση ή έπαινο.
- VI. **Τακτικοί έλεγχοι προόδου:** Ενσωματώστε στο πρόγραμμα μια διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης. Διεξάγετε τακτικούς μίνι-ελέγχους (π.χ. κάθε μήνα ή τρίμηνο) για να μετράτε την πρόοδο της μείωσης, π.χ. συγκρίνοντας προμήθειες χαρτιού μήνα-μήνα ή βλέποντας αν μειώθηκε ο όγκος σκουπιδιών στους κάδους σύμμεικτων. Εντοπίστε περιοχές που υστερούν (αν π.χ. ακόμα καταναλώνονται πολλά πλαστικά μπουκαλάκια νερού, τότε χρειάζεται πρόσθετη δράση εκεί) και αναπροσαρμόστε τις μεθόδους σας. Το πρόγραμμα μείωσης αποβλήτων είναι δυναμικό και θα πρέπει να εξελίσσεται ανάλογα με τα ευρήματα, τις νέες ιδέες και τυχόν αλλαγές στη λειτουργία του οργανισμού.

Με την εφαρμογή των παραπάνω, ο οργανισμός θα αρχίσει να βλέπει μείωση στον συνολικό όγκο και βάρος των απορριμμάτων που παράγει. Αυτό όχι μόνο διευκολύνει την επίτευξη του στόχου Zero Waste to Landfill, αλλά συχνά συνεπάγεται και οικονομικά οφέλη (μειωμένα κόστη, αγορών αναλώσιμων κλπ.). Σημαντικό είναι να υπάρχει συνέχεια, αφού η κουλτούρα της πρόληψης παραγωγής αποβλήτων πρέπει να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα.

Κύρια Σημεία Κεφαλαίου:

- Εστιάστε πρώτα στη μείωση στην πηγή: βιώσιμες προμήθειες & ψηφιακές λύσεις.
- Καταργήστε τα πλαστικά μιας χρήσης και μειώστε το χαρτί μέσω ψηφιοποίησης.
- Ενθαρρύνετε κουλτούρα πρόληψης με εκπαίδευση, κίνητρα και τακτικούς ελέγχους.

6. Βιώσιμες Προμήθειες και Αγορές

Η αποτελεσματική μείωση των αποβλήτων ξεκινά από τις προμήθειες του οργανισμού, με την επιλογή προϊόντων που ελαχιστοποιούν τα απόβλητα καθ' όλο τον κύκλο ζωής τους.

- I. **Πολιτική Βιώσιμων Προμηθειών:** Θεσπίστε πολιτική Περιβαλλοντικά Υπεύθυνων Προμηθειών (EPP), προτεραιοποιώντας αγαθά με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ελάχιστη συσκευασία και υψηλό ποσοστό ανακυκλωμένου περιεχομένου. Αποφύγετε τα προϊόντα μιας χρήσης και τις περιπτές συσκευασίες, ζητώντας από τους προμηθευτές να ελαχιστοποιούν ή να επιστρέφουν τα υλικά συσκευασίας, καθώς και να χρησιμοποιούν υλικά γεμίματος που είναι ανακυκλώσιμα ή κομποστοποιήσιμα. Εξετάστε τα ερωτήματα: Είναι απαραίτητη η αγορά; Μπορώ να νοικιάσω αντί να αγοράσω; Υπάρχει προϊόν με λιγότερη συσκευασία; Έχει το προϊόν οικολογικό σήμα;
- II. **Ανθεκτικά και Επαναχρησιμοποιούμενα Προϊόντα:** Προτιμήστε ανθεκτικά προϊόντα που μπορούν εύκολα να επισκευαστούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν, μειώνοντας τον όγκο αποβλήτων και το κόστος αντικατάστασης. Εξετάστε την προμήθεια αγαθών σε επαναχρησιμοποιήσιμα δοχεία, όπως δοχεία τροφίμων και βαρέλια, τα οποία επιστρέφονται στους προμηθευτές για επαναχρησιμοποίηση.
- III. **Αγορές Ανακυκλωμένων Προϊόντων:** Υποστηρίξτε και προωθήστε την αγορά προϊόντων που περιέχουν σημαντικό ποσοστό ανακυκλωμένων υλικών. Η ενέργεια αυτή ενισχύει την κυκλική οικονομία και αυξάνει τη ζήτηση για ανακυκλωμένα υλικά.
- IV. **Συνεργασία με Προμηθευτές:** Ενσωματώστε κριτήρια μηδενικών αποβλήτων στις συμβάσεις προμηθειών και ζητήστε τη συνεργασία των προμηθευτών για την επίτευξη των στόχων σας. Αξιολογήστε νέους προμηθευτές βάσει των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων και της δυνατότητάς τους να συμμορφωθούν με τις πολιτικές μείωσης αποβλήτων. Στο δημόσιο τομέα αυτό εντάσσεται στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, αλλά και μια ιδιωτική επιχείρηση μπορεί να υιοθετήσει αντίστοιχα κριτήρια ή/και να αξιοποιήσει τον Οδηγό⁵.

⁵ Στο δημόσιο τομέα αυτό εντάσσεται στις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, αλλά και μια ιδιωτική επιχείρηση μπορεί να υιοθετήσει αντίστοιχα κριτήρια ή/και να αξιοποιήσει τον Οδηγό <https://www.mo.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/9B99E4EB2CA7A90DC2257F64003CF378?OpenDocument>

Κύρια Σημεία Κεφαλαίου:

- Εφαρμογή πολιτικής βιώσιμων προμηθειών (EPP).
- Προτίμηση ανθεκτικών και επαναχρησιμοποιήσιμων προϊόντων.
- Αγορές με υψηλό ποσοστό ανακυκλωμένου περιεχομένου.
- Συνεργασία με τους προμηθευτές για μείωση αποβλήτων και χρήση βιώσιμων συσκευασιών.

7. Υλοποίηση Προγράμματος Ανακύκλωσης

Η ανακύκλωση είναι κεντρικό στοιχείο για την επίτευξη Zero Waste to Landfill. Ακόμα και με προσπάθειες μείωσης, θα υπάρχουν υλικά που στο τέλος του κύκλου ζωής τους πρέπει να απορριφθούν και ο στόχος είναι αυτά να μην πάνε στη χωματερή, αλλά να επιστρέψουν στην παραγωγική διαδικασία ως δευτερογενείς ύλες. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης στον οργανισμό σας πρέπει να καλύπτει όλα τα βασικά ανακυκλώσιμα ρεύματα και να είναι εύκολο στη χρήση από όλους.

Βασικά βήματα:

- I. **Διακριτοί κάδοι για κάθε υλικό:** Προμηθευτείτε και τοποθετήστε χωριστούς κάδους/δοχεία συλλογής για τα διάφορα ανακυκλώσιμα υλικά. Συνήθως απαιτούνται τουλάχιστον: κάδος για χαρτί (περιλαμβάνει χαρτί γραφείου, εφημερίδες, περιοδικά), κάδος για συσκευασίες PMD (Πλαστικό-Μέταλλο-Τετραπάκ⁶), κάδος για γυαλί, κάδος για μπαταρίες και ενδεχομένως κάδους για ειδικά ρεύματα όπως ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές και λαμπτήρες, ρουχισμό, κτλ. Σε χώρους όπου παράγονται μεγαλύτερα αντικείμενα, μπορεί να χρειαστεί χώρος/κάδος για ξύλινες παλέτες, για μπάζα/αδρανή, για πράσινα απόβλητα (κλαδέματα) κ.ο.κ. Οι κάδοι θα πρέπει να βρίσκονται σε στρατηγικά σημεία όπου παράγεται το κάθε υλικό (π.χ. κάδος χαρτιού δίπλα στον εκτυπωτή, κάδος PMD στην κουζίνα δίπλα στον κάδο σκουπιδιών, ειδικοί κάδοι για μπαταρίες και μικρές Η/Μ συσκευές στο λόμπι ή σε κάθε όροφο).
- II. **Κατάλληλος εξοπλισμός & σήμανση:** Επιλέξτε κάδους επαρκούς χωρητικότητας για την κίνηση που αναμένεται. Ιδιαίτερα για υλικά όπως το χαρτί, βεβαιωθείτε ότι οι κάδοι είναι ανθεκτικοί και καλυπτόμενοι (για αποφυγή διασποράς χαρτιών) ή/και κλειδωμένοι σε περίπτωση απόρριψης εμπιστευτικών εγγράφων. Όλοι οι κάδοι ανακύκλωσης πρέπει να έχουν σαφή σήμανση: χρωματική κωδικοποίηση (π.χ. καφέ για χαρτί, μπλε για PMD, κ.ο.κ.) και πινακίδα/αυτοκόλλητο που δείχνει τι υλικά γίνονται δεκτά. Η ευκολία και η οπτική καθοδήγηση θα αυξήσει τη σωστή χρήση των κάδων.
- III. **Διαδικασίες συλλογής και αποθήκευσης:** Καθορίστε πού θα συγκεντρώνονται προσωρινά τα ανακυκλώσιμα υλικά μέχρι την αποκομιδή. Για παράδειγμα, μπορεί να ορίσετε ένα χώρο στην αποθήκη όπου θα αδειάζονται τακτικά οι εσωτερικοί κάδοι χαρτιού σε έναν μεγαλύτερο κάδο ή δεματοποιητή. Προβλέψτε πώς θα μεταφέρονται αυτά (π.χ. προσωπικό καθαριότητας θα αδειάζει τους μικρούς κάδους στα κεντρικά δοχεία). Σημαντικό: αποφύγετε την ανάμιξη των υλικών στη φάση της συλλογής. Κάθε ρεύμα πρέπει να παραμένει διαχωρισμένο.

⁶ Στην Κύπρο, το ρεύμα PMD αναφέρεται σε Πλαστικές, Μεταλλικές συσκευασίες και Tetrapak (χαρτοκιβώτια ποτών).

- IV. **Συνεργασία με συστήματα/εταιρείες ανακύκλωσης:** Επικοινωνήστε με τους κατάλληλους φορείς για την τελική διαχείριση των υλικών. Εγγραφείτε στα Συλλογικά Συστήματα για ορισμένα ρεύματα (π.χ. για ηλεκτρονικά, για μπαταρίες, για συσκευασίες) και προμηθευτείτε τους ειδικούς κάδους τους. Συνήθως η συλλογή από αυτά τα συστήματα είναι δωρεάν ή έχει χαμηλό κόστος. Για τα υπόλοιπα υλικά, συνεργαστείτε με αδειοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης, π.χ. εταιρεία που μαζεύει χαρτί/χαρτόνι, εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει πλαστικά/μέταλλα κ.ο.κ. Βεβαιωθείτε ότι κάθε συνεργάτης διαθέτει τις νόμιμες άδειες και μπορεί να σας παρέχει βεβαίωση/πιστοποιητικό για τις ποσότητες που παρέλαβε και ανακύκλωσε.
- V. **Εκπαίδευση στη σωστή ανακύκλωση:** Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, εκπαιδεύστε τους χρήστες ώστε να αποφεύγονται τα λάθη (π.χ. οργανικά υπολείμματα στον κάδο PMD ή στον κάδο για χαρτί λερώνοντάς το κ.λπ.). Επίσης, ενημερώστε ποια υλικά δεν ανακυκλώνονται για να μην τα ρίχνουν στους κάδους (π.χ. χαρτί με πλαστικοποίηση, κεραμικά/πυρίμαχα γυαλικά αντί για συσκευασίες γυαλιού).
- VI. **Παρακολούθηση και βελτίωση:** Παρακολουθήστε πώς λειτουργεί το πρόγραμμα ανακύκλωσης. Ελέγχετε περιοδικά τους κάδους για εσφαλμένα υλικά (contamination) και αν δείτε συστηματικά προβλήματα, δράστε ανάλογα: περισσότερη ενημέρωση, αλλαγή θέσης κάδου, μεγαλύτερη συχνότητα αδειάσματος αν ξεχειλίζει κλπ. Μετρήστε τις ποσότητες που ανακυκλώνονται (σε συνεργασία με τις εταιρείες που τα συλλέγουν) ώστε να γνωρίζετε το ποσοστό εκτροπής. Αν κάποιο ρεύμα δεν αποδίδει (π.χ. πολύ μικρές ποσότητες πλαστικών ανακυκλώνονται), διερευνήστε γιατί αφού ίσως παράγονται λιγότερα απ' ό,τι νομίζατε, ή ίσως ακόμα πετιούνται στα απορρίμματα.

Με ένα καλό πρόγραμμα ανακύκλωσης, το υπόλειμμα που χρειάζεται τελικά να πάει στη χωματερή θα μειωθεί δραστικά. Θυμηθείτε ότι η ανακύκλωση, αν και απαραίτητη, είναι μια *εκ των υστέρων* λύση και δεν υποκαθιστά τη μείωση και επαναχρησιμοποίηση. Για αυτό θα πρέπει να συνδυάζεται με τις προηγούμενες ενότητες. Ωστόσο, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για να φτάσετε σε ποσοστά 90-100% εκτροπής αποβλήτων.

Κύρια Σημεία Κεφαλαίου:

- Τοποθετήστε διακριτούς, με κατάλληλη σήμανση κάδους σε στρατηγικά σημεία.
- Συνεργαστείτε με ΣΣΕΔ και αδειοδοτημένους ανακυκλωτές για κάθε ρεύμα.
- Παρακολουθείτε «contamination» και μετράτε τα κιλά ανά υλικό.

8. Υλοποίηση Προγράμματος Κομποστοποίησης

Ένα μεγάλο μέρος των απορριμμάτων (ιδίως σε δήμους, σχολεία, χώρους με καντίνα ή κήπους) είναι οργανικά υλικά, τα οποία αποτελούνται από υπολείμματα τροφίμων, φύλλα, κλαδιά, χαρτιά κουζίνας κ.λπ. Η κομποστοποίηση είναι η διαδικασία με την οποία αυτά τα οργανικά απόβλητα διασπώνται βιολογικά και μετατρέπονται σε πολύτιμο λίπασμα/εδαφοβελτιωτικό (κομπόστα). Εντάσσοντας την κομποστοποίηση στο πρόγραμμά σας, μπορείτε να εκτρέψετε το οργανικό κλάσμα από τη χωματερή, μειώνοντας όχι μόνο τον όγκο των απορριμμάτων σας αλλά και τις εκπομπές μεθανίου που θα προκαλούσαν αν θάβονταν σε ανάχωμα.

Πώς θα ξεκινήσετε:

- I. **Αξιολόγηση οργανικών αποβλήτων:** Κατ' αρχάς, υπολογίστε τι είδους και πόσα οργανικά απόβλητα έχετε. Από τον αρχικό έλεγχο θα ξέρετε, π.χ., ότι παράγονται Χ κιλά υπολειμμάτων κουζίνας την εβδομάδα ή ότι από τον κήπο βγαίνουν Ψ κιλά χόρτα/κλαδέματα κάθε μήνα. Αυτό θα καθορίσει και τη μέθοδο κομποστοποίησης: μικρές ποσότητες τροφικών υπολειμμάτων ίσως διαχειρίζονται με έναν κάδο κομποστοποίησης στον χώρο σας, ενώ μεγαλύτερες ποσότητες ή κυρίως κλαδιά μπορεί να χρειαστούν αποκομιδή από ειδική μονάδα.
- II. **Επιλογή μεθόδου κομποστοποίησης:** Εξετάστε αν μπορείτε να κάνετε επιτόπου κομποστοποίηση. Σε έναν σχολικό κήπο ή ταράτσα κτηρίου, μπορείτε να τοποθετήσετε κάδους κομποστοποίησης κήπου για τα φυτικά υπολείμματα και λίγα υπολείμματα κουζίνας. Υπάρχουν επίσης μικροί κάδοι «βερμικομποστοποίησης» (χρήση γαιοσκωλήκων) κατάλληλοι για γραφεία/εσωτερικούς χώρους που διαχειρίζονται οργανικά χωρίς οσμές. Αν όμως οι ποσότητες τροφών είναι μεγάλες (π.χ. μια μεγάλη καντίνα) ή δεν υπάρχει χώρος/δυνατότητα, τότε η λύση είναι να συνεργαστείτε με μια αδειοδοτημένη εταιρεία κομποστοποίησης. Αυτή θα σας προμηθεύσει κάδους συλλογής οργανικών και θα συλλέγει σε τακτική βάση για μεταφορά σε μονάδα κομποστοποίησης ή μονάδα βιοαερίου.
- III. **Συλλογή και διαχωρισμός οργανικών:** Τοποθετήστε ειδικούς κάδους/δοχεία για τα οργανικά σε κουζίνες, χώρους που τρώει το προσωπικό, τραπεζαρίες, καθώς και εξωτερικά για τα κηπευτικά. Αυτοί οι κάδοι πρέπει να είναι καλά κλεισμένοι (με καπάκι) και κατά προτίμηση να χρησιμοποιούνται σακούλες απορριμμάτων που περιέχουν ανακυκλωμένο υλικό. Σημάνετε τους κάδους κατάλληλα («Οργανικά Απόβλητα: τρόφιμα, φλούδια, κατακάθια καφέ, χαρτοπετσέτες...» – «Όχι: πλαστικά, υγρά λάδια, μέταλλα...»). Εκπαιδεύστε το προσωπικό της κουζίνας ή τον υπεύθυνο κυλικείου να διαχωρίζει σωστά (π.χ. να μην πετάει χαρτοκιβώτια φαγητού με το φαγητό. Το χαρτόνι ανακυκλώνεται ξεχωριστά).

- IV. **Διαχείριση κλαδεμάτων και πρασίνου:** Για τα κλαδέματα, φύλλα, γρασίδι κ.λπ., αν έχετε χώρο, μπορείτε να κάνετε κομποστοποίηση σε ξεχωριστό σωρό ή κάδο (τα «πράσινα» απόβλητα κήπου κομποστοποιούνται πιο εύκολα μόνα τους). Εναλλακτικά, πολλά δημοτικά συστήματα αποβλήτων δέχονται τα κλαδέματα αν τα αφήσετε σε σακούλες έξω ή μπορείτε να τα παραδώσετε σε σημεία συλλογής. Αν συνεργάζεστε με εταιρεία, μπορεί να παρέχει και υπηρεσία για κλαδέματα. Εισήγηση είναι όπως τα κλαδιά θρυμματίζονται (είτε από εσάς με θρυμματιστή κήπου) για να μειωθεί ο όγκος και να κομποστοποιηθούν πιο εύκολα.
- V. **Παρακολούθηση προγράμματος κομποστοποίησης:** Όπως και με την ανακύκλωση, παρακολουθήστε την εξέλιξη. Αν κάνετε επιτόπου κομποστοποίηση, μετράτε πόσο υλικό μπαίνει και βεβαιωθείτε ότι η διαδικασία προχωρά σωστά (σωστή υγρασία, ανακάτεμα κ.λπ., ώστε να μην δημιουργούνται οσμές ή παράσιτα). Αν στέλνετε οργανικά εκτός, κρατάτε αρχείο με τις ποσότητες που παραδίδετε και ελέγχετε ότι πράγματι κομποστοποιούνται σωστά από τον ανάδοχο. Ζητήστε και εδώ βεβαιώσεις και ζυγολόγια για τις ποσότητες. Αν διαπιστώνετε ότι κάποιοι κάδοι οργανικών έχουν συστηματικά πολλά μη-οργανικά (π.χ. πλαστικά), τότε στοχεύστε ξανά με εκπαίδευση σε εκείνο το σημείο.
- VI. **Αξιοποίηση κομπόστας:** Αν καταφέρετε να παράγετε το δικό σας κομπόστ, χρησιμοποιήστε το! Στον κήπο των εγκαταστάσεων, σε γλάστρες, ή δωρίστε το σε προσωπικό που έχει αγρούς/κήπους, ή σε έναν κοντινό δημοτικό λαχανόκηπο. Αυτό θα δώσει και χειροπιαστή ικανοποίηση ότι κλείνει ο κύκλος (από τα απόβλητα του οργανισμού παράγεται χρήσιμο προϊόν).

Η κομποστοποίηση μαζί με την ανακύκλωση θα καλύψουν σχεδόν όλα τα ρεύματα υλικών που σήμερα θεωρούμε «σκουπίδια». Απομένουν κάποια δύσκολα στην ανακύκλωση υλικά (π.χ. υλικά υγιεινής). Για αυτά, μεγάλο ρόλο θα παίξει η μείωση και αντικατάσταση, όπως θα δούμε στη συνέχεια για τα είδη μιας χρήσης.

Κύρια Σημεία Κεφαλαίου:

- Αξιολογήστε όγκο οργανικών και επιλέξτε κατάλληλη μέθοδο (on-site ή ανάδοχος).
- Εγκαταστήστε κλειστούς κάδους με σήμανση, με σακούλες που περιέχουν ανακυκλωμένο υλικό.
- Παρακολουθείτε υγρασία/ανάμειξη ή ζυγολόγια εξωτερικού αναδόχου.

9. Περιορισμός των Ειδών Μιας Χρήσης

Τα προϊόντα μιας χρήσης και ιδιαίτερα τα πλαστικά, αποτελούν σημαντική πρόκληση στον δρόμο προς το Zero Waste. Είναι συνήθως σχεδιασμένα να απορριφθούν μετά από ελάχιστη χρήση, συχνά δεν ανακυκλώνονται εύκολα και καταλήγουν σε χωματερές ή στο περιβάλλον. Η μείωση και τελικά η κατάργηση των αναλώσιμων μιας χρήσης στους χώρους σας είναι καθοριστικής σημασίας. Αυτό απαιτεί τόσο αλλαγές σε συνήθειες όσο και παροχή εναλλακτικών λύσεων.

Ακολουθούν βασικές δράσεις:

- I. **Προμήθεια επαναχρησιμοποιούμενων ειδών:** Εξοπλίστε τον οργανισμό με τα απαραίτητα επαναχρησιμοποιούμενα αντικείμενα ώστε να αντικαταστήσετε τα αντίστοιχα μιας χρήσης. Παραδείγματα: δώστε σε κάθε εργαζόμενο μια καλής ποιότητας μπουκάλια νερού (παγούρι) και καταργήστε τα πλαστικά μπουκαλάκια/ποτήρια. Προμηθευτείτε αρκετές κούπες/φλιτζάνια πορσελάνης ή γυάλινα για καφέ/τσάι στα γραφεία αντί να υπάρχουν πλαστικά ποτήρια, ενώ εκεί και όπου χρειάζεται να υπάρχουν, χρησιμοποιήστε κομποστοποιήσιμα (compostable). Αν στο γραφείο υπήρχαν πλαστικά/χαρτοπετσέτες για εστίαση, αντικαταστήστε τα με γυάλινα ποτήρια, κεραμικά πιάτα, μεταλλικά μαχαιροπίρουνα και υφασμάτινες πετσέτες. Για take-away καφέ, δώστε στο προσωπικό επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια (ή θερμός) και ενθαρρύνετε τους να τα χρησιμοποιούν αντί για ποτήρια μιας χρήσης.
- II. **Πολιτικές κατάργησης & απαγορεύσεις:** Θεσπίστε εσωτερική πολιτική που να απαγορεύει συγκεκριμένα είδη μιας χρήσης εντός του οργανισμού. Για παράδειγμα: «Από 1^η Ιανουαρίου, δεν θα διατίθενται εμφιαλωμένα νερά στις συναντήσεις, αλλά θα παρέχεται νερό σε κανάτες», ή «Απαγορεύονται τα πλαστικά καλαμάκια και μαχαιροπίρουνα στα εστιατόρια της εταιρείας. Χρησιμοποιούμε μεταλλικά ή κομποστοποιήσιμα». Αν έχετε καντίνα ή catering, συνεργαστείτε μαζί τους για να μην φέρνουν τέτοια υλικά. Αυτές οι πολιτικές πρέπει να κοινοποιηθούν ξεκάθαρα σε όλους και να στηρίζονται από τη διοίκηση (ώστε π.χ. να μη μπορεί κάποιος να παραγγείλει εμφιαλωμένα νερά παρακάμπτοντάς την).
- III. **Εγκατάσταση εξοπλισμού που μειώνει ανάγκη για μιας χρήσης:** Ένα πρακτικό βήμα είναι να βελτιώσετε τις υποδομές ώστε οι άνθρωποι να μην χρειάζονται τα μιας χρήσης. Π.χ. τοποθετήστε ψύκτες νερού ή βρύσες πόσιμου νερού σε εύκολα σημεία, ώστε ο καθένας να γεμίζει το μπουκάλι/ποτήρι του. Στις τουαλέτες, αντί για χαρτοπετσέτες χεριών σκεφτείτε μηχανήματα ζεστού αέρα (ιδιαίτερα σε υποστατικά με φωτοβολταϊκά) ή πετσέτες υφασμάτινες σε ρολό (με υπηρεσία πλυσίματος). Στους καφέδες, χρησιμοποιήστε κουταλάκια

μεταλλικά αντί για πλαστικά αναδευτήρια, ή ξύλινα αναδευτήρια τα οποία όμως μπορούν να κομποστοποιηθούν.

- IV. **Ευαισθητοποίηση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις:** Επειδή πολλές φορές τα μιας χρήσης θεωρούνται «ανώδυνα», ενημερώστε το προσωπικό για το πραγματικό τους κόστος. Π.χ. μοιραστείτε στοιχεία: «Κάθε πλαστικό ποτήρι χρησιμοποιείται 5 λεπτά αλλά χρειάζεται 500 χρόνια να διασπαστεί», «Τα καλαμάκια που πετάμε κάθε χρόνο αρκούν να τυλίξουν τη Γη Χ φορές», κ.λπ. Όταν οι άνθρωποι αντιληφθούν το αντίκτυπο, είναι πιο πρόθυμοι να αλλάξουν συνήθειες. Επίσης, δώστε έμφαση ότι πολλές εναλλακτικές μιας χρήσης (π.χ. χάρτινα ή κομποστοποιησιμα ποτήρια) μπορεί να είναι καλύτερες αλλά το βέλτιστο είναι η επαναχρησιμοποίηση, αφού ένα κεραμικό φλιτζάνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκατοντάδες ή και χιλιάδες φορές.
- V. **Παρακολούθηση και συνεχής βελτίωση:** Καταγράψτε ποια είδη μιας χρήσης αγοράζονταν/χρησιμοποιούνταν πριν και δείτε την πορεία μείωσής τους. Για παράδειγμα, αν η υπηρεσία αγορών προμηθευόταν 1.000 πλαστικά ποτήρια τον μήνα, τώρα θα πρέπει να είναι μηδέν. Έλεγε ανά διαστήματα αν κάπου «ξαναεμφανίζονται» τέτοια είδη (ίσως κάποιος προμηθευτής στέλνει κεράσματα σε πλαστικά, ή σε μια εκδήλωση κάποιος έφερε εμφιαλωμένα). Υπενθυμίστε την πολιτική και φροντίστε να κλείσετε τα όποια κενά.

Η μείωση των προϊόντων μιας χρήσης, όχι μόνο συμβάλλει στον στόχο Zero Waste, αλλά μειώνει και τα λειτουργικά κόστη (αν και υπάρχει μια αρχική επένδυση σε επαναχρησιμοποιούμενα, μακροπρόθεσμα εξοικονομείτε τα συνεχή κόστη αγοράς αναλώσιμων). Σταδιακά, οι εργαζόμενοι θα συνηθίσουν στη νέα πρακτική. Μπορεί στην αρχή να ξενίσει σε κάποιους η απουσία ευκολιών μιας χρήσης, αλλά με τον χρόνο θα γίνει η νέα κανονικότητα, ιδιαίτερα αν δουν ότι όλοι γύρω τους συμμορφώνονται και ότι ο οργανισμός το εννοεί σοβαρά ως προτεραιότητα.

Κύρια Σημεία Κεφαλαίου:

- Εξοπλίστε με επαναχρησιμοποιούμενα είδη (μπουκάλια, κούπες, μαχαιροπίρουνα).
- Θέστε πολιτικές απαγόρευσης και ενισχύστε μέσω υποδομών (ψύκτες, πετσέτες χεριών).
- Καταγράψτε την πορεία μείωσης και κλείστε τυχόν κενά στις προμήθειες.

10. Προώθηση Επαναχρησιμοποίησης και Επισκευών

Πέρα από την αποφυγή των προϊόντων μιας χρήσης, ένας οργανισμός οφείλει να προωθεί μια γενικότερη κουλτούρα επαναχρησιμοποίησης των υλικών και επιμήκυνσης της ζωής των προϊόντων. Αυτό μεταφράζεται σε πρακτικές που εξασφαλίζουν ότι τα αντικείμενα δεν γίνονται απόβλητα πρόωρα, αλλά αξιοποιούνται πλήρως.

Κάποιες ενέργειες σε αυτή την κατεύθυνση:

- I. **Εσωτερική επαναχρησιμοποίηση υλικών:** Δημιουργήστε έναν μηχανισμό ανταλλαγής/διάθεσης ειδών εντός του οργανισμού. Παράδειγμα: μια ψηφιακή πλατφόρμα ή απλά μια γωνιά «Reuse Center» όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να αφήνουν αντικείμενα που δεν χρειάζονται πια (π.χ. αρχειοθήκες, φακέλους, εξοπλισμό γραφείου, ακόμα και έπιπλα) και άλλοι που τα χρειάζονται να τα παίρνουν. Έτσι, κάτι που είναι περίσσιο σε ένα τμήμα μπορεί να βρει χρήση σε ένα άλλο, αντί να αγοραστεί νέο ή να πεταχτεί το παλιό.
- II. **Δωρεά και μεταποίηση:** Για αντικείμενα που ο οργανισμός δεν χρειάζεται πλέον αλλά είναι σε καλή κατάσταση, οργανώστε δωρεές σε φορείς που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Π.χ. παλιά αλλά λειτουργικά ηλεκτρονικά είδη (υπολογιστές, εκτυπωτές) μπορούν μετά από αναβάθμιση να δοθούν σε σχολεία ή ΜΚΟ. Έπιπλα γραφείου μπορούν να προσφερθούν σε κοινότητες, βιβλία σε βιβλιοθήκες, περίσσιο υλικό κατασκευών σε οργανώσεις, εργαστήρια, φιλανθρωπικά ιδρύματα κλπ. Αυτό όχι μόνο μειώνει τα απόβλητα, αλλά ενισχύει και το κοινωνικό προφίλ του οργανισμού σας.
- III. **Επισκευή και συντήρηση:** Εφαρμόστε την αρχή «επισκευάζουμε αντί να πετάμε». Για παράδειγμα, αν μια καρέκλα σπάσει, δείτε αν μπορεί να φτιαχτεί (ανταλλακτικά, τεχνίτης) αντί να αγοραστεί καινούργια. Ορίστε διαδικασίες ώστε κάθε τμήμα, όταν κάτι χαλάει, να αξιολογεί πρώτα την επισκευή. Συνεργαστείτε με τοπικά συνεργεία ή και με κατασκευαστές για ανταλλακτικά. Εκπαιδεύστε το προσωπικό να κάνει και μικροεπισκευές (π.χ. να μπορούν να αντικαταστήσουν μια λάμπα, να κολλήσουν ένα εξάρτημα). Επίσης, προληπτική συντήρηση: με τακτικό service σε εξοπλισμό (μηχανήματα, οχήματα, Η/Υ) παρατείνετε τη διάρκεια ζωής τους και αποφεύγετε τη δημιουργία αποβλήτων πρόωρα.
- IV. **Δημιουργική επαναχρησιμοποίηση (upcycling):** Ενθαρρύνετε ιδέες για επαναχρησιμοποίηση υλικών με νέους τρόπους. Π.χ. παλέτες ξύλινες μπορούν να γίνουν έπιπλα ή κάδοι κομποστοποίησης. Παλιές συσκευές μπορούν να μετατραπούν σε διακοσμητικά ή εργαλεία μάθησης (π.χ. ένας παλιός Η/Υ σε εργαστήριο για εκπαιδευτικούς σκοπούς). Μπορείτε να διοργανώσετε και

workshops μεταξύ εργαζομένων για κατασκευές από «άχρηστα» υλικά, κάτι που αυξάνει και το ενδιαφέρον.

- V. **Μείωση συσκευασιών πολλαπλών τεμαχίων:** Συχνά οι οργανισμοί παράγουν απορρίμματα από τη συσκευασία πραγμάτων που αγοράζουν σε μικρές μονάδες. Στο πλαίσιο της επαναχρησιμοποίησης, προτιμήστε προμήθεια σε μεγάλες συσκευασίες/χύμα όπου γίνεται (π.χ. αγοράστε καφέ ή ζάχαρη σε μεγάλους επαναγεμιζόμενους περιέκτες αντί για μικρά φακελάκια, προμηθευτείτε σαπούνι ή καθαριστικά σε δοχεία π.χ. 20λτ και γεμίστε τοπικά τα μικρά δοχεία). Έτσι, επαναχρησιμοποιείτε τα δοχεία και μειώνετε τις συσκευασίες μιας χρήσης.

Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν ώστε ο οργανισμός να λειτουργεί περισσότερο στην λογική μιας κυκλικής ροής υλικών. Αντί τα υλικά να έχουν μια σύντομη ζωή και να γίνονται απόβλητα, αποκτούν πολλούς κύκλους ζωής. Αυτό μειώνει σημαντικά τον όγκο των αποβλήτων που καταλήγουν στη διαχείριση (ανακύκλωση ή ταφή) και κατ'επέκταση διευκολύνει τον στόχο Zero Waste to Landfill. Παράλληλα, συχνά προσφέρει και οικονομικό όφελος (λιγότερες αγορές νέων αντικειμένων).

Κύρια Σημεία Κεφαλαίου:

- Δημιουργήστε «Reuse Center» ή πλατφόρμα ανταλλαγής εντός οργανισμού.
- Οργανώστε δωρεές/upcycling και εφαρμόστε πολιτικές επισκευών.
- Προτιμήστε χύμα συσκευασίες και επαναγέμιση δοχείων.

11. Συνεργασία με Συλλογικά Συστήματα & Φορείς Διαχείρισης Αποβλήτων

Κανένας οργανισμός δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνος του όλα τα απόβλητά του μέχρι το τελικό στάδιο. Χρειάζονται συνεργασίες με εξωτερικούς φορείς που θα παραλάβουν τα υλικά για ανακύκλωση, κομποστοποίηση ή άλλη επεξεργασία. Η σύναψη σωστών συνεργασιών και συμβολαίων είναι πολύ σημαντική τόσο για την πρακτική επίτευξη του στόχου όσο και για την τεκμηρίωσή του. Ακολουθήστε έναν συνδυασμό συνεργασιών: αφενός με τα υπάρχοντα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) για ρεύματα που καλύπτει η νομοθεσία και αφετέρου με ιδιωτικές εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων για τα υπόλοιπα ρεύματα.

- I. **Συνεργασία με Φορείς Διαχείρισης Αποβλήτων:** Η επίτευξη του Zero Waste to Landfill απαιτεί συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και εταιρείες που παραλαμβάνουν και διαχειρίζονται τα απόβλητά σας. Επικοινωνήστε με τους δήμους, τους διαχειριστές ανακυκλώσιμων υλικών, τις εταιρείες κομποστοποίησης, ή άλλους εξειδικευμένους φορείς (για μπαταρίες, ΑΗΗΕ, επικίνδυνα κ.λπ.). Εξηγήστε τους το πρόγραμμά σας και ζητήστε τη συνεργασία τους. Συμφωνήστε σε ένα πρόγραμμα παραλαβής αποβλήτων που να εξυπηρετεί τον οργανισμό σας. Ζητήστε από τις εταιρείες να σας παρέχουν τακτικά στοιχεία ζυγίσεων και βεβαιώσεις ανακύκλωσης/διάθεσης για ό,τι παραλαμβάνουν. Αυτά θα τα χρειάζεστε για την τεκμηρίωση. Αν κάποια ρεύματα αποβλήτων δεν καλύπτονται από τις υπάρχουσες υπηρεσίες, αναζητήστε εναλλακτικούς συνεργάτες ή λύσεις (π.χ. συμβάσεις με ιδιώτες ανακυκλωτές για ειδικά υλικά).

- II. **Αξιοποίηση των Συστημάτων Ανακύκλωσης:** Όπως γίνεται στις περισσότερες χώρες, έτσι και στην Κύπρο υπάρχουν συλλογικά συστήματα (extended producer responsibility schemes) για συγκεκριμένα είδη: π.χ. σύστημα για ηλεκτρικό & ηλεκτρονικό εξοπλισμό (WEEE), σύστημα για μπαταρίες (ΑΦΗΣ), σύστημα για συσκευασίες (Green Dot), σύστημα για χαρτί (ΔΙ.ΧΑ) σύστημα για λάστιχα αυτοκινήτων, για λάδια μηχανής κ.λπ. Ενημερωθείτε από τις αρμόδιες αρχές ποια λειτουργούν στην περιοχή σας. Εγγραφείτε σε αυτά όπου απαιτείται και ακολουθήστε τις διαδικασίες τους για δωρεάν συλλογή ή παράδοση των αντίστοιχων αποβλήτων σας. Συνήθως αυτά τα συστήματα παρέχουν είτε κάδους (π.χ. για μπαταρίες) είτε δρομολόγια παραλαβής (π.χ. για ηλεκτρονικές συσκευές) και αναλαμβάνουν την περαιτέρω διαχείριση χωρίς κόστος, καθώς χρηματοδοτούνται από οικολογικά τέλη. Αξιοποιώντας τα πλήρως, θα ελαχιστοποιήσετε το κόστος διαχείρισης κάποιων ρευμάτων και θα έχετε εξασφαλισμένη ανακύκλωση σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές.

- III. **Επιλογή αδειοδοτημένων διαχειριστών για λοιπά ρεύματα:** Για τα απόβλητα που δεν καλύπτουν τα συστήματα ή/και όταν οι ποσότητες είναι μεγάλες, θα χρειαστεί να συνεργαστείτε με ιδιωτικές εταιρείες. Παραδείγματα: εταιρεία για συλλογή οργανικών αποβλήτων (για κομποστοποίηση ή μονάδα βιοαερίου), εταιρεία για αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, PMD) αν δεν το κάνει ο δήμος ή το ΣΣΕΔ, εργολάβος για μπάζα και απόβλητα κατασκευών, εταιρεία που ανακυκλώνει ξύλα/παλέτες, μονάδα που δέχεται μεταχειρισμένα λάδια ή φίλτρα αυτοκινήτων κ.ο.κ. Κάντε έρευνα αγοράς ή συμβουλευτείτε τις αρχές (Τμήμα Περιβάλλοντος) για τους εγκεκριμένους διαχειριστές⁷. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να συντάξετε προδιαγραφές και να ζητήσετε προσφορές, αν πρόκειται για υπηρεσίες που θα πληρώσετε. Επιλέξτε με κριτήριο τόσο το κόστος όσο και την αξιοπιστία: ιδανικά ο συνεργάτης να προσφέρει πλήρη τεκμηρίωση (ζυγολόγια, πιστοποιητικά ανακύκλωσης) και να τηρεί περιβαλλοντικές πρακτικές.
- IV. **Σύναψη συμφωνιών συνεργασίας:** Με όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες, υπογράψτε γραπτές συμφωνίες (συμβάσεις ή μνημόνια συνεργασίας). Σε αυτές να περιγράφεται με σαφήνεια: ποιες υπηρεσίες θα παρέχουν (π.χ. παραχώρηση κάδων, συχνότητα περισυλλογής, μεταφορά και είδος επεξεργασίας των αποβλήτων), ποιες είναι οι ευθύνες του οργανισμού (π.χ. ότι θα παρέχει καθαρά διαχωρισμένα υλικά, θα ειδοποιεί έγκαιρα για παραλαβή), το χρονοδιάγραμμα (συχνότητες, ώρες πρόσβασης για παραλαβές), τα οικονομικά (αν υπάρχει κόστος/πληρωμή ή αν είναι δωρεάν υπηρεσία) και τέλος πρόβλεψη για αναφορές/στοιχεία: ο συνεργάτης πρέπει να σας δίνει στοιχεία ποσοτήτων που παρέλαβε και πώς διαχειρίστηκε τα απόβλητα και ιδανικά πιστοποιητικά ανακύκλωσης, τα οποία θα αξιοποιηθούν για το Zero Waste to Landfill.
- V. **Ενημέρωση και εμπλοκή του προσωπικού:** Κοινοποιήστε στις εσωτερικές ομάδες ποιες συνεργασίες έχουν συναφθεί και πώς λειτουργούν. Π.χ. «Έχουμε σύμβαση με την Εταιρεία Χ που θα παραλαμβάνει τα οργανικά κάθε Τρίτη, άρα τη Δευτέρα απόγευμα θα βγάζουμε τους κάδους των οργανικών έξω». Εξηγήστε ότι αυτές οι συνεργασίες είναι κομμάτι της προσπάθειας και ζητήστε συμμόρφωση (να μην πετιέται τίποτα λάθος που θα χαλάσει την ανακύκλωση, π.χ. πλαστικό στον καφέ κάδο γιατί θα το δει ο συνεργάτης και θα παραπονεθεί). Όταν το προσωπικό νιώθει ότι συνεργάζεται και με εξωτερικούς φορείς, αντιλαμβάνεται και πιο χειροπιαστά τον «κύκλο» των απορριμμάτων, ότι δηλαδή αυτά δεν εξαφανίζονται μαγικά, αλλά κάποιος τα παραλαμβάνει και τα αξιοποιεί.

7

<https://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/D7B0F2E98C87CCCBC22582C1002DAD3B?OpenDocument>

- VI. **Παρακολούθηση και προσαρμογή συνεργασιών:** Μην θεωρήσετε ότι μόλις κλείσατε συμβάσεις όλα θα κυλούν από μόνα τους. Παρακολουθήστε την απόδοση των συνεργατών. Αν π.χ. μια εταιρεία ανακύκλωσης αθετεί το πρόγραμμα παραλαβής ή δεν σας δίνει στοιχεία, επικοινωνήστε άμεσα και επιλύστε το ή σκεφτείτε αλλαγή προμηθευτή αν το πρόβλημα επιμένει. Κάντε τακτικές συναντήσεις ή επικοινωνίες μαζί τους για αξιολόγηση, ρωτήστε τους αν βλέπουν κάποιο πρόβλημα (π.χ. αν βρίσκουν πολλά απορρίμματα αναμειγμένα στα ανακυκλώσιμα που τους στέλνετε, κάτι που θα πρέπει εσωτερικά να διορθώσετε). Η συνεργασία πρέπει να είναι δίκτυο αμφίδρομο: δώστε ανατροφοδότηση (feedback) στις εταιρείες (εάν π.χ. οι οδηγοί τους αφήνουν βρόμικο τον χώρο μετά την περισυλλογή, ή αν καθυστερούν) αλλά ακούστε και τις δικές τους συστάσεις. Στόχος είναι η βελτιστοποίηση των διαδικασιών ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι μηδενικών αποβλήτων.
- VII. **Καταγραφή αποβλήτων που διατίθενται μέσω τρίτων:** Είναι πιθανό ορισμένα απόβλητα του οργανισμού να μην περνάνε από τα χέρια σας αλλά να διατίθενται μέσω άλλων φορέων/τμημάτων (ειδικά σε δημόσιους οργανισμούς). Για παράδειγμα, μπορεί τα παλιά υπηρεσιακά οχήματα να τα παραδίδει άλλος δημόσιος φορέας σε δημοπρασία ή ανακύκλωση, ή παλιούς υπολογιστές να τους παίρνει το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του κράτους. Φροντίστε να τηρείτε αρχείο και για αυτές τις ροές: ζητήστε βεβαίωση πόσοι τόνοι υλικού παραλήφθηκαν από τον άλλο φορέα και τι απέγιναν. Καταγράψτε τα σε ένα μητρώο συλλογής αποβλήτων. Αυτά τα στοιχεία θα χρειαστούν αφενός για τη δική σας εσωτερική αξιολόγηση (να συμπεριλάβετε αυτά τα υλικά ως «εκτραπέντα» από τη χωματερή) και αφετέρου σε τυχόν εξωτερική επαλήθευση (ο οργανισμός πιστοποίησης θα θέλει να δει στοιχεία και για αυτά ώστε να υπολογίσει σωστά το ποσοστό ανακύκλωσης).

Με σωστά δομημένες συνεργασίες, αποκτάτε τους απαραίτητους συμμάχους στην προσπάθειά σας. Ο οργανισμός σας δεν χρειάζεται να γίνει ειδικός στην ανακύκλωση όλων των υλικών, αυτό το αναλαμβάνουν οι συνεργάτες, αλλά πρέπει να γίνει ειδικός στο να προετοιμάζει σωστά τα υλικά και να συνεργάζεται αποτελεσματικά. Στο τέλος της ημέρας, η επιτυχία του Zero Waste to Landfill εξαρτάται από μια αλυσίδα στην οποία κρίκος είναι και οι εξωτερικοί φορείς. Όσο πιο καλά «δεμένη» είναι η αλυσίδα, τόσο πιο σίγουροι θα είστε ότι κανένα απόβλητο δεν θα καταλήξει κατά λάθος εκεί που δεν πρέπει.

Κύρια Σημεία Κεφαλαίου:

- Χαρτογραφήστε όλους τους διαθέσιμους φορείς & συστήματα διαχείρισης αποβλήτων στην περιοχή σας.
- Συνάψτε συμβάσεις μόνο με πιστοποιημένους και αδειοδοτημένους συνεργάτες.
- Θέστε σαφείς όρους στις συνεργασίες (παραλαβή, τεκμηρίωση, κτλ.)
- Παρακολουθείτε την απόδοση των συνεργατών και αναπροσαρμόστε αν χρειάζεται για βελτίωση αποτελεσμάτων.

12. Διαχείριση Ειδικών & Επικίνδυνων Αποβλήτων

Η ολοκληρωμένη στρατηγική Zero Waste οφείλει να περιλαμβάνει την αποτελεσματική διαχείριση των ειδικών και επικίνδυνων αποβλήτων, παρά το ότι αυτά δεν συνυπολογίζονται στο ποσοστό εκτροπής των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

- I. **Καταγραφή & Διαχωρισμός Ειδικών Αποβλήτων:** Καταγράψτε αναλυτικά τα ειδικά και επικίνδυνα απόβλητα που παράγει ο οργανισμός σας (ηλεκτρονικός εξοπλισμός, μπαταρίες, λάδια, χημικά κ.λπ.). Προβείτε σε ξεκάθαρο διαχωρισμό και εξασφαλίστε την ύπαρξη κατάλληλων κάδων και σημάτων, ώστε να αποτρέπεται η ανάμειξή τους με τα κοινά απόβλητα.
- II. **Ασφαλής Αποθήκευση & Συμμόρφωση με Νομοθεσία:** Διασφαλίστε την ασφαλή αποθήκευση των επικίνδυνων υλικών σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Τηρείτε πιστά τις νομικές απαιτήσεις (π.χ. ADR, ΑΗΗΕ, Κανονισμοί για μπαταρίες) και εξασφαλίστε την κατάλληλη εκπαίδευση των εργαζομένων στον χειρισμό επικίνδυνων υλικών και στη διαχείριση έκτακτων περιστατικών (πρωτόκολλα HAZCOM). Κρατήστε αναλυτικά αρχεία σχετικά με τις ποσότητες και τον τρόπο αποθήκευσης.
- III. **Συνεργασία με Αδειοδοτημένους Φορείς:** Συνεργαστείτε αποκλειστικά με πιστοποιημένους φορείς διαχείρισης ειδικών και επικίνδυνων αποβλήτων για την ασφαλή συλλογή, μεταφορά και τελική διάθεση ή ανάκτησή τους. Διασφαλίστε τη συστηματική τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών μέσω βεβαιώσεων, ζυγολογίων και πιστοποιητικών παραλαβής.
- IV. **Μείωση & Υποκατάσταση Επικίνδυνων Υλικών:** Εστιάστε στην πρόληψη δημιουργίας επικίνδυνων αποβλήτων, υποκαθιστώντας τα με ασφαλέστερα ή μη τοξικά προϊόντα (οικολογικά καθαριστικά, υδατοδιαλυτές βαφές, συσκευές χωρίς τοξικά μέταλλα). Εφαρμόστε πρακτικές τακτικής συντήρησης εξοπλισμού για μείωση διαρροών και ατυχημάτων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν επικίνδυνα απόβλητα.
- V. **Κατασκευαστικά & Αδρανή Υλικά:** Διαχειριστείτε ξεχωριστά τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (μπάζα, σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια κ.λπ.), τα οποία συνήθως χαρακτηρίζονται ως αδρανή. Προβλέψτε κατάλληλους κάδους ή χώρους προσωρινής συλλογής αποκλειστικά για αυτά τα υλικά, ώστε να μην αναμειγνύονται με τα κοινά απορρίμματα. Συνεργαστείτε με αδειοδοτημένους φορείς ή συστήματα διαχείρισης ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων) για την απομάκρυνση και αξιοποίησή τους. Τα κατασκευαστικά απόβλητα μπορούν σε μεγάλο βαθμό να ανακυκλωθούν ή επαναχρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, θραυσμένο σκυρόδεμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δευτερογενές αδρανές υλικό σε

τεχνικά έργα, ενώ ακέραια τούβλα ή πλακάκια ενδέχεται να επαναχρησιμοποιηθούν σε μικροεπισκευές ή δομές. Με αυτές τις πρακτικές, μειώνεται ο όγκος αδρανών υλικών που θα κατέληγαν ανεπεξέργαστα σε χωματερές και παράλληλα εξοικονομούνται φυσικοί πόροι (π.χ. αδρανή από λατομεία) μέσω της αξιοποίησης των υλικών που ήδη υπάρχουν στον κύκλο.

Κύρια Σημεία Κεφαλαίου:

- Χαρτογράφηση και σαφής διαχωρισμός όλων των ειδικών και επικίνδυνων αποβλήτων του οργανισμού.
- Ασφαλής αποθήκευση επικίνδυνων υλικών με πλήρη συμμόρφωση προς τη σχετική νομοθεσία.
- Συνεργασία **μόνο** με αδειοδοτημένους φορείς για τη συλλογή και διαχείριση ειδικών ρευμάτων.
- Έμφαση στη μείωση χρήσης επικίνδυνων υλικών μέσω υποκατάστασης και προληπτικής συντήρησης.
- Διαχωρισμός και ανακύκλωση/αξιοποίηση κατασκευαστικών & αδρανών υλικών σε συνεργασία με εξειδικευμένους διαχειριστές.

13. Συνεχής Παρακολούθηση της Προόδου

Η συνεχής παρακολούθηση (monitoring) είναι απαραίτητη για να διαπιστώνετε αν το πρόγραμμα αποδίδει και αν πλησιάζετε στον στόχο σας. Δεν αρκεί να εφαρμόσετε μέτρα, πρέπει να μετράτε τα αποτελέσματά τους. Ένα σύστημα παρακολούθησης θα σας δείξει τι λειτουργεί, τι όχι, και πού χρειάζονται βελτιώσεις. Επίσης, παρέχει τα δεδομένα με τα οποία θα αποδείξετε την επιτυχία (ή μη) του εγχειρήματος.

Πώς να οργανώσετε την παρακολούθηση:

- I. **Ορισμός δεικτών απόδοσης (KPIs):** Καταρχάς επιλέξτε μερικούς βασικούς δείκτες που θα μετράτε. Ο σημαντικότερος φυσικά είναι το ποσοστό εκτροπής απορριμμάτων από τη χωματερή (waste diversion rate), δηλαδή το ποσοστό των συνολικών παραγόμενων αποβλήτων που πάει σε ανακύκλωση /κομποστοποίηση/επαναχρησιμοποίηση. Άλλοι δείκτες: η κατά κεφαλήν παραγωγή αποβλήτων (π.χ. κιλά ανά εργαζόμενο ανά ημέρα), το ποσοστό συμμετοχής προσωπικού (ίσως μετρηθεί με μια έρευνα: π.χ. «το 90% δηλώνει ότι διαχωρίζει πάντα τα απορρίμματά του»), ο αριθμός εκδηλώσεων χωρίς απόβλητα που πραγματοποιήθηκαν, οι εξοικονομήσεις κόστους από μειωμένες αγορές αναλωσίμων κ.ά. Επιλέξτε δείκτες σχετικούς με τους στόχους σας και που μπορείτε ρεαλιστικά να μετρήσετε.
- II. **Καταγραφή ποσοτήτων αποβλήτων:** Δημιουργήστε ένα μητρώο/αρχείο παρακολούθησης (π.χ. ένα φύλλο Excel ή μια απλή βάση δεδομένων) όπου σε τακτική βάση θα καταχωρούνται οι ποσότητες κάθε ρεύματος αποβλήτων που συλλέχθηκε. Για παράδειγμα, κάθε μήνα καταγράφετε: Χ κιλά χαρτί προς ανακύκλωση, Ψ κιλά οργανικά προς κομποστοποίηση, Ζ κιλά σύμμεικτα απορρίμματα (ελπίζουμε μικρό Ζ!), κ.ο.κ. Αυτά τα δεδομένα θα προέρχονται από ζυγίσεις (αν έχετε ζυγαριά), από πληροφορίες των συνεργατών (π.χ. ο ανακυκλωτής χαρτιού σας στέλνει δελτίο ζύγισης), ή και από εκτιμήσεις βάσει όγκου και μέσης πυκνότητας (σε μικρούς οργανισμούς χωρίς ζύγιση). Το σημαντικό είναι να είστε συνεπείς και να καταγράφετε όλα τα ρεύματα. (Βλέπε Παράρτημα 1 για ένα υπόδειγμα πίνακα παρακολούθησης αποβλήτων).
- III. **Τακτικοί έλεγχοι & επιθεωρήσεις:** Πέρα από τους αριθμούς, είναι καλό να γίνονται και ποιοτικοί έλεγχοι. Δηλαδή, κάποιος (η ομάδα διαχείρισης αποβλήτων) να κάνει μια βόλτα τακτικά στους χώρους για να επιθεωρεί: Είναι καθαροί οι χώροι ανακύκλωσης; Μήπως οι κάδοι σκουπιδιών έχουν ανακυκλώσιμα μέσα (σημάδι ότι κάποιος δεν διαχωρίζει); Υπάρχουν παράπονα ή δυσκολίες από το προσωπικό; Αυτού του είδους η «επιτόπια» παρακολούθηση θα σας δώσει μια άμεση αίσθηση της κατάστασης και θα συμπληρώσει τους αριθμούς.

- IV. **Ανάλυση δεδομένων & αναπροσαρμογές:** Όταν συλλέγετε δεδομένα για μερικούς μήνες, αναλύστε τα. Δείτε τάσεις: ανεβαίνει το ποσοστό ανακύκλωσης; Υπάρχει στάσιμο υλικό (π.χ. πάντα καταλήγουν Χ κιλά απορρίμματα ανεπεξέργαστα; Τι είναι αυτά; Μπορούμε να τα μειώσουμε;). Χρησιμοποιήστε την ανάλυση για να πάρετε δράση: Αν π.χ. το οργανικό κλάσμα δεν μαζεύεται αποτελεσματικά, ίσως χρειάζεται μεγαλύτερη επικοινωνία ή άλλοι κάδοι. Αν βλέπετε ότι πέφτει η απόδοση σε κάποιο τμήμα (π.χ. λιγότερο χαρτί ανακυκλώνεται από πριν), διερευνήστε μήπως άλλαξε κάτι (νέο προσωπικό που δεν ενημερώθηκε; πρόβλημα με τον συνεργάτη;). Η παρακολούθηση είναι ουσιαστικά μια συνεχής βελτίωση: Plan-Do-Check-Act. Έχετε το σχέδιο, το εκτελείτε, ελέγχετε τα αποτελέσματα, και ύστερα ενεργείτε να βελτιώσετε.
- V. **Αναφορά προόδου & επικοινωνία:** Καθιερώστε μια περιοδική αναφορά (π.χ. ανά τρίμηνο ή εξάμηνο) όπου θα συνοψίζετε την πρόοδο. Αυτή η αναφορά μπορεί να παρουσιαστεί στη διοίκηση και στο προσωπικό. Περιλάβετε τα βασικά αποτελέσματα: «Φέτος πετύχαμε 85% εκτροπή από 50% πέρσι» ή «Μειώσαμε τα συνολικά απόβλητα κατά Χ κιλά». Επισημάνετε επιτυχίες αλλά και τι έμεινε να βελτιωθεί. Η διαφάνεια και η ενημέρωση κρατά όλους ενημέρους και υπόλογους. Μπορείτε τις σημαντικές επιτυχίες να τις κοινοποιήσετε και δημόσια (π.χ. δελτίο τύπου, social media) για να ενισχύσετε το προφίλ του οργανισμού ως κοινωνικά υπεύθυνου και να εμπνεύσετε και άλλους.

Με το σύστημα παρακολούθησης σε λειτουργία, θα είστε σε θέση να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή πόσο κοντά είστε στο Zero Waste to Landfill και ποια εμπόδια απομένουν. Θυμηθείτε ότι η πλήρης επίτευξη μπορεί να πάρει χρόνο. Ίσως τον πρώτο χρόνο να φτάσετε π.χ. 80%, τον δεύτερο 90% και τον τρίτο 95%. Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα για να γιορτάσετε τα ενδιάμεσα επιτεύγματα (π.χ. «μήνας χωρίς πλαστικά μπουκάλια» ή «100 ημέρες χωρίς τίποτα στον κάδο σκουπιδιών») και να δώσετε ώθηση στην ομάδα σας να συνεχίσει.

Για καθημερινή ή εβδομαδιαία καταγραφή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Φόρμα Παρακολούθησης Αποβλήτων – βλ. Παράρτημα 3).

Κύρια Σημεία Κεφαλαίου:

- Ορίστε KPIs (diversion rate, κιλά/άτομο, συμμετοχή προσωπικού κ.ά.).
- Καταγράψτε τα δεδομένα σε μητρώο και διεξάγετε ποιοτικούς ελέγχους επιτόπου.
- Αναλύστε τάσεις, αναπροσαρμόστε δράσεις και κοινοποιήστε περιοδικές αναφορές.

14. Υπολογισμός Ποσοστού Εκτροπής και Τεκμηρίωση Αποτελεσμάτων

Αφού το πρόγραμμα έχει μπει σε τροχιά και έχετε συλλέξει δεδομένα για ένα ικανό διάστημα (π.χ. ένα έτος λειτουργίας, καθώς τα διεθνή πρότυπα συνήθως αξιολογούν την επίδοση σε ετήσια βάση), φτάνει η ώρα να μετρήσετε επίσημα το ποσοστό των αποβλήτων σας που τυγχάνουν ορθολογικής διαχείρισης, δηλαδή το ποσοστό που **δεν** κατέληξε σε χωματερή, αλλά ανακυκλώθηκε ή επαναχρησιμοποιήθηκε μέσω των καναλιών που έχετε δημιουργήσει. Αυτή η μέτρηση είναι το κλειδί για να ισχυριστείτε ότι «είμαστε Zero Waste to Landfill» (ή πόσο κοντά είστε στον στόχο). Παράλληλα, θα πρέπει να προετοιμάσετε την πλήρη τεκμηρίωση (audit trail) που υποστηρίζει αυτή τη μέτρηση, ειδικά αν σκοπεύετε να την επικοινωνήσετε ή να την υποβάλετε για ανεξάρτητη πιστοποίηση/επαλήθευση.

Τα βήματα συνοπτικά:

- I. **Συγκέντρωση όλων των στοιχείων:** Ο υπεύθυνος του έργου Zero Waste θα συλλέξει όλα τα δεδομένα από τους συνεργάτες ανακύκλωσης/κομποστοποίησης κ.λπ. Συγκεκριμένα, ζητήστε από κάθε συνεργάτη να σας δώσει επίσημη βεβαίωση ή αναφορά για τις ποσότητες που παρέλαβε από εσάς και πώς τις διαχειρίστηκε. Π.χ. η εταιρεία ανακύκλωσης χαρτιού να βεβαιώσει ότι το 2025 παρέλαβε συνολικά 5.000 κιλά χαρτί από τον οργανισμό σας και αυτά οδηγήθηκαν σε ανακύκλωση, η εταιρεία οργανικών ότι πήρε 2.000 κιλά οργανικά και κομποστοποιήθηκαν, η εταιρεία αποβλήτων ΑΗΗΕ ότι πήρε 100kg ηλεκτρικό/ηλεκτρονικό εξοπλισμό κ.ο.κ. Αυτά τα πιστοποιητικά θα είναι η απόδειξη των «εκτραπέντων» αποβλήτων. Παράλληλα, συγκεντρώστε στοιχεία για τυχόν επαναχρησιμοποίηση (αν π.χ. δωρίσατε έπιπλα, μπορείτε να καταγράψετε βάρος κατά προσέγγιση και μια δήλωση παράδοσης/παραλαβής για τεκμηρίωση).
- II. **Υπολογισμός ποσοστού Zero Waste:** Για να υπολογίσετε το ποσοστό εκτροπής των αποβλήτων από τη χωματερή, θα χρειαστεί να γνωρίζετε δύο βασικά μεγέθη:
 1. Το σύνολο των αποβλήτων που παρήγαγε ο οργανισμός σας μέσα στην εξεταζόμενη περίοδο (σε κιλά ή τόνους).
 2. Την ποσότητα των αποβλήτων που εκτράπηκαν από την ταφή, δηλαδή που ανακυκλώθηκαν, κομποστοποιήθηκαν ή επαναχρησιμοποιήθηκαν.

Σημείωση: Ο υπολογισμός του ποσοστού εκτροπής (diversion rate) περιλαμβάνει όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα που παράγει τακτικά ο οργανισμός. Τα υλικά που ταξινομούνται ως επικίνδυνα (π.χ. χημικά, ιατρικά) διέπονται από ειδικούς κανονισμούς διάθεσης και δεν προσμετρώνται στον

κύριο δείκτη εκτροπής, εφόσον λαμβάνονται χωριστά και διατίθενται σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις τους.

Τα απόβλητα από έκτακτες δραστηριότητες (π.χ. μπάζα από κατασκευές, κατεδαφίσεις) πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό. Σε αυτή την περίπτωση, στο ποσοστό εκτροπής μετράει ό,τι ανακυκλώνεται /επαναχρησιμοποιείται και το υπόλοιπο καταγράφεται ως υπόλειμμα προς ταφή.

Η καύση αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας (Waste-to-Energy) δεν θεωρείται αποδεκτή εκτροπή στο αυστηρό πλαίσιο του Zero Waste (δεν προσμετράται στο μέρος των «εκτραπέντων»), γι' αυτό και συνιστάται η ελαχιστοποίηση ή και πλήρης αποφυγή της.

Με αυτόν τον τρόπο:

- Επικίνδυνα υλικά εξαιρούνται/διαχειρίζονται χωριστά.
- Αδρανή/κατασκευαστικά απόβλητα υπολογίζονται κανονικά, εκτός αν ανακυκλώνονται.
- Καύση δεν μετρά ως εκτροπή.

Το ποσοστό εκτροπής υπολογίζεται με τον εξής τύπο:

$$(\beta \div \alpha) \times 100\%$$

Παράδειγμα: Αν ένας οργανισμός παρήγαγε 10.000 κιλά αποβλήτων μέσα σε ένα έτος και κατάφερε να ανακυκλώσει ή να αξιοποιήσει 9.500 κιλά, τότε το ποσοστό εκτροπής είναι:

$$(9.500 \div 10.000) \times 100\% = 95\%$$

Η συνολική ποσότητα παραγόμενων αποβλήτων θα πρέπει ιδανικά να προκύπτει από τα δικά σας εσωτερικά στοιχεία παρακολούθησης (πίνακες συλλογής) και από δεδομένα του εργολάβου/φορέα αποκομιδής για τα υπολείμματα (π.χ. τα σύμμεικτα που καταλήγουν ακόμη στον κάδο σκουπιδιών).

Αν δεν υπάρχει ακριβής μέτρηση βάρους για τα απορρίμματα που πηγαίνουν σε ταφή (σύμμεικτα), μπορείτε να κάνετε μια τεκμηριωμένη εκτίμηση, πολλαπλασιάζοντας τον όγκο των γεμάτων κάδων (σε λίτρα) με έναν μέσο συντελεστή πυκνότητας (κιλά ανά λίτρο), ανάλογα με τον τύπο του υλικού. Προσπαθήστε, ωστόσο, να βασίζεστε όσο γίνεται περισσότερο σε πραγματικά δεδομένα ζύγισης, καθώς αυτά ενισχύουν την ακρίβεια και την αξιοπιστία του υπολογισμού, ειδικά σε περίπτωση εξωτερικής επαλήθευσης ή πιστοποίησης.

Για τα σύμμεικτα αστικά απόβλητα, συνιστάται η χρήση της τιμής: 0,27 kg ανά λίτρο όγκου κάδου. Η τιμή αυτή βασίζεται σε διεθνώς αποδεκτές αναφορές, όπως τα τυπικά βάρη απορριμμάτων ανά κάδο, και μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις συνθήκες.

Για παράδειγμα, ένας κάδος 240 λίτρων γεμάτος με σύμμεικτα απορρίμματα περιέχει περίπου 64,8kg (240 lt × 0,27 kg/lt). Αν ένας οργανισμός γεμίζει κατά μέσο όρο 3 κάδους των 240 λίτρων ανά εβδομάδα, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 194,4kg ανά εβδομάδα (3 × 64,8kg) ή περίπου 10.100kg ανά έτος. Η εκτίμηση αυτή μπορεί να καταγραφεί στον πίνακα αποβλήτων ως «Σύμμεικτα προς ταφή με εκτίμηση βάσει όγκου».

Η χρήση αυτής της πυκνότητας εξασφαλίζει μια συντηρητική και τεκμηριωμένη προσέγγιση, η οποία γίνεται εύκολα αποδεκτή σε περιπτώσεις εξωτερικής επαλήθευσης ή πιστοποίησης του ποσοστού εκτροπής.

- III. **Περιγραφή μεθοδολογίας:** Καταγράψτε σε ένα έγγραφο πώς κάνατε τον υπολογισμό: ποια περίοδο αφορά, ποια ρεύματα συμπεριλήφθηκαν, ποια αποκλείστηκαν (αν τυχόν εξαιρέσατε κάτι, π.χ. απόβλητα εργολάβων που δεν καταγράψατε, αν και στην πλήρη προσέγγιση καλό είναι να μην εξαιρεθεί τίποτα), τι συντελεστές χρησιμοποιήσατε για εκτιμήσεις κλπ. Αυτή η διαφάνεια θα φανεί χρήσιμη αν μοιραστείτε τα αποτελέσματα με τρίτους.
- IV. **Παρουσίαση αποτελεσμάτων:** Συνοψίστε τα αποτελέσματα σε έναν πίνακα που δείχνει ανά ρεύμα: Παραγόμενη ποσότητα και Διαχειρισθείσα ποσότητα (βλέπε Παράρτημα 1). Έτσι θα φαίνεται ξεκάθαρα τι έγινε με κάθε είδος αποβλήτου. Για το τελικό ποσοστό, αναφέρετέ το με σαφήνεια. Αν π.χ. είναι 96%, μπορείτε να δηλώσετε ότι «ο οργανισμός ΑΒΓ πέτυχε επαληθευμένη εκτροπή 96% των αποβλήτων του από τη ταφή, δηλαδή ουσιαστικά μηδενικά απόβλητα σε χωματερές». Αν είναι κάτω από 90%, ίσως θέλετε να πείτε «πέτυχε εκτροπή Χ% και στοχεύει σε περαιτέρω βελτίωση».

Το αποτέλεσμα αυτού του βήματος είναι να έχετε στα χέρια σας ένα σύνολο στοιχείων που αποδεικνύουν πόσο καλά τα πήγατε. Αυτό δεν είναι μόνο για «εσωτερική κατανάλωση». Θα χρειαστεί αν θέλετε να λάβετε επίσημη πιστοποίηση/επαλήθευση, ή ακόμα και για επικοινωνιακούς λόγους (οι συνεργάτες, οι πελάτες ή οι δημότες σας μπορεί να θέλουν αποδείξεις των ισχυρισμών σας). Στην επόμενη ενότητα θα δούμε πώς γίνεται η εξωτερική επαλήθευση. Προς το παρόν, σιγουρευτείτε ότι τα αρχεία σας είναι τακτοποιημένα και πλήρη: ένα ντοσιέ (ή καλύτερα φάκελος ψηφιακός) με όλους τους πίνακες, τα ζυγολόγια, τα πιστοποιητικά ανακύκλωσης, τις φόρμες καταγραφής κλπ., ώστε να είστε έτοιμοι να τα δείξετε.

Κύρια Σημεία Κεφαλαίου:

- Συγκεντρώστε ζυγολόγια, βεβαιώσεις ανακυκλωτών και παραδοχές επαναχρησιμοποίησης.
- Υπολογίστε diversion rate με σαφή τύπο και τεκμηριώστε με methodology note.
- Παρουσιάστε αποτελέσματα ανά ρεύμα σε πίνακα και διατηρήστε πλήρη ντοσιέ.

15. Ανεξάρτητη Επαλήθευση και Πιστοποίηση

Αφού ο οργανισμός σας έχει φτάσει σε ένα υψηλό ποσοστό εκτροπής (π.χ. άνω του 90-95%) και έχει συγκεντρώσει τα σχετικά στοιχεία, αν επιθυμείτε επίσημη αναγνώριση του επιτεύγματος Zero Waste to Landfill, μπορείτε να προχωρήσετε σε ανεξάρτητη επαλήθευση/πιστοποίηση. Ο φορέας πιστοποίησης που θα επιλέξετε θα στείλει επιθεωρητές, οι οποίοι θα ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων σας.

Η πιστοποίηση από τρίτο μέρος όχι μόνο προσδίδει αξιοπιστία στον ισχυρισμό «Zero Waste to Landfill», αλλά παρέχει και μια επιπλέον ευκαιρία βελτίωσης μέσω των παρατηρήσεων των επιθεωρητών. Υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί που προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες στην Κύπρο (Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης, TÜV Cyprus, TÜV AUSTRIA Cyprus, κτλ.). Σημαντικό είναι ο επιλεγμένος φορέας να είναι ανεξάρτητος και διαπιστευμένος για περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.

Τι περιλαμβάνει η διαδικασία επαλήθευσης:

- I. **Έλεγχος των διαδικασιών και πρακτικών:** Ο οργανισμός πιστοποίησης θα στείλει επιθεωρητές που θα εξετάσουν επιτόπου όλες τις διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων σας. Θα ελέγξουν ότι όσα έχετε δηλώσει πράγματι υλοποιούνται: π.χ. ότι υπάρχουν οι κάδοι ανακύκλωσης, ότι το προσωπικό όντως διαχωρίζει, ότι οι χώροι είναι καθαροί, ότι δεν εντοπίζονται παρατυπίες (όπως σκουπίδια στους κάδους ανακύκλωσης ή ανακυκλώσιμα υλικά στους κάδους για σύμμικτα). Θα δουν επίσης τις περιβαλλοντικές πρακτικές του οργανισμού γενικότερα. Θα αξιολογήσουν επίσης την κουλτούρα του προσωπικού (μπορεί να ρωτήσουν τυχαία κάποιους υπαλλήλους τι ξέρουν για το πρόγραμμα), για να δουν αν έχει περάσει η φιλοσοφία και η κουλτούρα στον οργανισμό. Επίσης θα ελέγξουν συνεργάτες και υπεργολάβους: π.χ. τον χώρο του συνεργείου οχημάτων (αν αυτά συντηρούνται εντός) αν διαχειρίζεται σωστά τα λάδια/ελαστικά, τον κηπουρό αν μαζεύει τα κλαδέματα, τον εργολάβο καθαριότητας αν αδειάζει τους κάδους σωστά, κτλ. Όλα αυτά για να διαπιστώσουν ότι στην πράξη ο οργανισμός ακολουθεί τις απαιτούμενες διαδικασίες που συνάδουν με Zero Waste πολιτική.
- II. **Αξιολόγηση συστήματος καταγραφής:** Οι επιθεωρητές θα ελέγξουν τα αρχεία σας. Εδώ θα φανούν χρήσιμα όσα ετοιμάσατε στην προηγούμενη ενότητα. Θα κοιτάξουν τα μητρώα συλλογής, τους πίνακες σας, και κυρίως τα αποδεικτικά: τα ζυγολόγια, τις βεβαιώσεις ανακύκλωσης από τους συνεργάτες. Θα επαληθεύσουν ότι το ποσοστό που διακηρύσσετε υποστηρίζεται από πραγματικά στοιχεία (π.χ. ότι οι τόνοι ανακύκλωσης όντως αθροίζονται και ότι δεν παραλείψατε κάποιο ρεύμα). Επίσης, θα εξετάσουν αν τυχόν υπάρχουν «κρυφά» ρεύματα που δεν μετρήσατε, π.χ. αν ο οργανισμός αγοράζει κάτι και δεν φάνηκε στα απόβλητα, θα ρωτήσουν τι απέγινε (μήπως πετάχτηκε χωρίς

καταγραφή;). Είναι σημαντικό να είστε ακριβείς και ειλικρινείς και αν κάτι δεν το έχετε συμπεριλάβει, εξηγήστε γιατί και ίσως οι επιθεωρητές θα το συμπεριλάβουν εκείνοι στον υπολογισμό.

- III. **Έλεγχος πολιτικών και αγορών:** Ένα λεπτό σημείο που εξετάζουν οι οργανισμοί πιστοποίησης Zero Waste, είναι κατά πόσο οι διαδικασίες προμηθειών και γενικά η λειτουργία του οργανισμού υποστηρίζουν το στόχο. Θα δουν π.χ. αν έχετε κριτήρια στις προμήθειες για βιώσιμες συσκευασίες ή ανακυκλωμένο περιεχόμενο, ή αν στις συμβάσεις με τρίτους συμπεριλάβατε όρους ορθής διαχείρισης αποβλήτων (π.χ. στη σύμβαση catering, καθαριότητας κ.λπ.). Αυτό δείχνει τη δέσμευση του οργανισμού πέρα από τα νούμερα, ότι έχει ενσωματώσει τη φιλοσοφία Zero Waste στη λειτουργία του. Δεν είναι πάντα αυστηρή απαίτηση, αλλά σίγουρα προσθέτει «πόντους» αξιοπιστίας. Μάλιστα, σε κάποια διεθνή συστήματα πιστοποίησης όπως το TRUE Zero Waste, προβλέπονται συγκεκριμένοι πόντοι (credits) για την υιοθέτηση πρακτικών βιώσιμων προμηθειών και κυκλικής λειτουργίας, ενθαρρύνοντας έτσι τους οργανισμούς να ενσωματώσουν τις αρχές μηδενικών αποβλήτων πέρα από την απλή επίτευξη του ποσοτικού στόχου.
- IV. **Καθορισμός επιτευγμάτων & πιστοποιητικό:** Αν ο ανεξάρτητος έλεγχος επιβεβαιώσει ότι έχετε πετύχει τον στόχο (π.χ. $\geq 90\%$ εκτροπή, ή και υψηλότερο αν αυτό απαιτείται – ορισμένα συστήματα θέτουν όριο 95% ή ακόμη και 100%⁸), ο φορέας θα εκδώσει ένα πιστοποιητικό επαλήθευσης Zero Waste to Landfill ή Near Zero Waste to Landfill, ανάλογα με την περίπτωση. Συνήθως στο πιστοποιητικό αναφέρεται το όνομα του οργανισμού και η περίοδος που καλύφθηκε, καθώς και το τελικό ποσοστό ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης που επετεύχθη. Συνοδευτικά, ο φορέας παρέχει μια έκθεση με λεπτομέρειες: την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων και το ποσοστό εκτροπής, τα είδη των αποβλήτων που διαχειρίστηκαν και πώς, καθώς και άλλα σχόλια/παρατηρήσεις. Συχνά περιλαμβάνονται βελτιωτικές συστάσεις, δηλαδή ιδέες του επιθεωρητή για περαιτέρω βελτίωση. Αξίζει να δοθεί προσοχή σε αυτές, γιατί έρχονται από έμπειρη ματιά και μπορεί να βοηθήσουν να κάνετε το επόμενο βήμα (π.χ. να πιάσετε το 100% εκτροπής ή να διατηρήσετε το επίτευγμα).
- V. **Διαπιστεύσεις του φορέα πιστοποίησης:** Βεβαιωθείτε ότι ο φορέας που θα επιλέξετε είναι κατάλληλος. Ιδανικά, να έχει εμπειρία σε πιστοποιήσεις περιβαλλοντικών ισχυρισμών και να διαθέτει σχετική διαπίστευση (π.χ. κατά ISO 14065 ή άλλα σχετικά πρότυπα) ή να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001 και πλήρως διαπιστευμένος στον τομέα της ανακύκλωσης (π.χ. στον ευρωπαϊκό

⁸ <https://www.ul.com/services/ul-2799-landfill-waste-diversion-claim-validations#:~:text=,or%20greater>

τομέα διαπίστευσης EA 24 για Recycling)⁹. Αυτό δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στο πιστοποιητικό. Επίσης, μπορεί να ζητηθεί από τον φορέα να προσκομίσει αποδείξεις εμπειρίας (π.χ. άλλες πιστοποιήσεις Zero Waste που έχει διενεργήσει).

Με το πιστοποιητικό ανά χείρας, μπορείτε πλέον επίσημα να αναγνωριστείτε ως οργανισμός Zero Waste to Landfill. Πρόκειται για ένα σημαντικό επίτευγμα που ελάχιστοι οργανισμοί έχουν πετύχει μέχρι σήμερα και σας κατατάσσει στους ηγέτες της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Φυσικά, η προσπάθεια δεν τελειώνει εδώ, καθώς θα πρέπει να διατηρήσετε αυτές τις πρακτικές και να επαναλαμβάνετε την επαλήθευση σε τακτά διαστήματα (π.χ. ετήσια ή διετή επανέλεγχο – θα καθοριστεί από τον φορέα πιστοποίησης/επαλήθευσης) για να διασφαλίσετε ότι παραμένετε στο επίπεδο μηδενικών αποβλήτων. Ωστόσο, έχετε πλέον θέσει ένα πρότυπο και για άλλους: συνεργάτες, προμηθευτές, ίσως και ανταγωνιστές, τους οποίους μπορείτε να εμπνεύσετε να ακολουθήσουν.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι πέραν από την Κύπρο, υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης Zero Waste to Landfill σε διεθνές επίπεδο. Εκτός από τη UL Environment (που χρησιμοποιεί το προαναφερθέν πρότυπο UL 2799) και το GBCI/USGBC¹⁰ (που απονέμει την πιστοποίηση TRUE Zero Waste), υφίστανται και άλλοι όπως η SCS Global Services¹¹, η GreenCircle Certified¹², η NSF¹³ κ.ά., οι οποίοι προσφέρουν ανάλογα πρότυπα και επαληθεύσεις/πιστοποιήσεις.

Ο παρών Οδηγός ευθυγραμμίζεται με τις κύριες απαιτήσεις όλων των ανωτέρω συστημάτων (όσον αφορά ορισμούς, μεθοδολογία καταγραφής και αναφοράς, ποσοστά εκτροπής, διαδικασίες ελέγχου κ.λπ.), χωρίς να υιοθετεί αποκλειστικά κάποιο συγκεκριμένο. Με αυτόν τον τρόπο, ένας οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει τον Οδηγό ως βάση για συμμόρφωση με οποιοδήποτε διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα Zero Waste to Landfill, διατηρώντας παράλληλα τις βέλτιστες πρακτικές που είναι κοινές σε όλα (σύμφωνες και με τις αρχές διαφάνειας που θέτει, για παράδειγμα, το ISO 14021 σχετικά με τους περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς).

Κύρια Σημεία Κεφαλαίου:

- Εντοπίστε διαπιστευμένο φορέα.
- Προετοιμάστε επιτόπια audit, έλεγχο αρχείων και αξιολόγηση προμηθειών.
- Λάβετε πιστοποιητικό και προγραμματίστε τακτό επανέλεγχο.

⁹ *Σημ.: «EA 24 – Recycling» αναφέρεται σε τεχνική περιοχή διαπίστευσης για φορείς αξιολόγησης (European Accreditation code 24). Διαπίστευση σημαίνει αναγνωρισμένη τεχνογνωσία στους ελέγχους ανακύκλωσης.

¹⁰ <https://true.gbci.org/>

¹¹ <https://www.scsglobalservices.com/services/zero-waste-certification>

¹² <https://www.greencirclecertified.com/operations-certifications>

¹³ <https://www.nsf.org/sustainability/circularity-waste-materials-management/landfill-free-verification>

16. Απολογισμός Προόδου & Συνεχής Βελτίωση

Η επίτευξη του στόχου Zero Waste to Landfill δεν είναι μια εφάπαξ διαδικασία, αλλά μια συνεχής προσπάθεια παρακολούθησης, αξιολόγησης και βελτίωσης των πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων. Η τακτική αξιολόγηση της προόδου και η συνεχής βελτίωση διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα του προγράμματος σε βάθος χρόνου.

- I. **Παρακολούθηση και Καταγραφή Δεδομένων:** Η αξιόπιστη συλλογή και καταγραφή δεδομένων είναι θεμελιώδης για τον απολογισμό της προόδου. Από την αρχή του προγράμματος, καταγράψτε την αρχική κατάσταση (baseline), δηλαδή την ποσότητα των αποβλήτων και το ποσοστό εκτροπής. Σε μηνιαία βάση, συλλέγετε στοιχεία όπως:
- Βάρος αποβλήτων προς ταφή.
 - Βάρος ανακυκλώσιμων υλικών ανά ρεύμα.
 - Βάρος οργανικών για κομποστοποίηση.
 - Ποσότητα επαναχρησιμοποιηθέντων αντικειμένων.
 - Βάρος άλλων μορφών ανάκτησης πόρων.

Διατηρήστε οργανωμένα αρχεία (τιμολόγια, ζυγολόγια κ.λπ.) για τουλάχιστον 3 χρόνια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις προτύπων όπως το TRUE.

- II. **Ετήσιος Απολογισμός:** Κάθε έτος, συντάξτε έναν απολογισμό που θα περιλαμβάνει:
- Τους βασικούς δείκτες εκτροπής (ποσοστά, ποσότητες)
 - Δράσεις και πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν
 - Επιτυχίες και προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν
 - Εκτιμήσεις για οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη

Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων σε ιστοσελίδα, εκθέσεις βιωσιμότητας ή μέσω δελτίων τύπου, προάγει τη διαφάνεια και ενισχύει τη δημόσια δέσμευση του οργανισμού, σύμφωνα και με τις αρχές της ZWIA.

- III. **Αναγνώριση Επιδόσεων και Καλών Πρακτικών:** Αναγνωρίστε δημόσια και εσωτερικά τις επιτυχίες και τις καλές πρακτικές των τμημάτων ή ατόμων που συνέβαλαν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων. Δημιουργήστε βραβεία ή εσωτερικούς διαγωνισμούς που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των εργαζομένων. Συντάξτε περιπτώσεις επιτυχίας (case studies), που θα αναδεικνύουν συγκεκριμένες λύσεις και επιτεύγματα, ενισχύοντας το κίνητρο και την οργανωσιακή κουλτούρα Zero Waste.

- IV. **Επανάλεγχος, Διορθωτικές Ενέργειες και Νέοι Στόχοι:** Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του απολογισμού είναι ζωτικής σημασίας για τον εντοπισμό σημείων προς βελτίωση. Συγκεντρώστε την Ομάδα Διαχείρισης Αποβλήτων,

εντοπίστε αδυναμίες ή προβλήματα (π.χ. επιμόλυνση ανακυκλώσιμων) και σχεδιάστε διορθωτικές ενέργειες, όπως ενισχυμένη εκπαίδευση προσωπικού, βελτιωμένη σήμανση ή αλλαγές στις διαδικασίες. Επαναπροσδιορίστε τους στόχους με πιο φιλόδοξες επιδιώξεις (π.χ. αύξηση του ποσοστού εκτροπής από 90% σε 95%), ενσωματώνοντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης.

- V. **Διατήρηση και Αναβάθμιση Πιστοποίησης:** Η διατήρηση της πιστοποίησης (π.χ. TRUE Zero Waste) απαιτεί ετήσια υποβολή δεδομένων και περιοδικούς ελέγχους από εξωτερικούς φορείς. Προετοιμαστείτε εγκαίρως για την επαναξιολόγηση, διατηρώντας οργανωμένα και πλήρη αρχεία. Εξετάστε το ενδεχόμενο να στοχεύσετε σε ανώτερα επίπεδα διάκρισης (π.χ. 100% εκτροπή), ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος του οργανισμού ως ηγέτη στη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων.

Η καθιέρωση αυτού του κύκλου αξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης (Plan-Do-Check-Act) είναι το κλειδί για τη μακροχρόνια επιτυχία του προγράμματος Zero Waste to Landfill και τη συνεχή εξέλιξή του.

Κύρια Σημεία Κεφαλαίου:

- Συστηματική παρακολούθηση και αξιόπιστη καταγραφή δεδομένων.
- Ετήσιος απολογισμός με δημοσιοποίηση επιτευγμάτων και προκλήσεων.
- Αναγνώριση και επιβράβευση καλών πρακτικών και πρωτοβουλιών εργαζομένων.
- Συνεχής επανεξέταση, βελτίωση και επαναπροσδιορισμός στόχων.
- Διατήρηση και αναβάθμιση πιστοποίησης Zero Waste μέσω τακτικών αξιολογήσεων.

17. Βιώσιμες Εκδηλώσεις και Πράσινη Τροφοδοσία (Catering)

Μια ξεχωριστή διάσταση εφαρμογής του Zero Waste to Landfill είναι στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ή φιλοξενεί ο οργανισμός σας, από μικρές συσκέψεις με κέρασματα μέχρι μεγάλες ημερίδες, φεστιβάλ ή εκδηλώσεις κοινού. Οι εκδηλώσεις παραδοσιακά δημιουργούν πολύ εφήμερα απόβλητα (π.χ. ποτήρια, πιάτα, υπολείμματα φαγητού, διαφημιστικά φυλλάδια). Με σωστό σχεδιασμό, μπορούν και αυτές να ευθυγραμμιστούν με τον στόχο μηδενικών αποβλήτων, αποτελώντας μάλιστα μια βιτρίνα της περιβαλλοντικής σας δέσμευσης προς τους συμμετέχοντες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο catering (τροφοδοσία), καθώς εκεί παράγεται ο κύριος όγκος σκουπιδιών σε μια εκδήλωση.

Ακολουθούν οδηγίες για βιώσιμες εκδηλώσεις:

- I. **Τοπικά & εποχικά προϊόντα στη τροφοδοσία:** Συνεργαστείτε με προμηθευτές catering που μπορούν να υποστηρίξουν ένα βιώσιμο μενού. Ζητήστε το μενού να βασίζεται κατά προτεραιότητα σε τοπικά προϊόντα. Αυτό σημαίνει επιλογή φρούτων, λαχανικών, κρεάτων, τυριών κ.λπ. από την τοπική αγορά, ιδιαίτερα εποχικής παραγωγής. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται το ανθρακικό αποτύπωμα της μεταφοράς τροφίμων και ενισχύεται η τοπική οικονομία. Για παράδειγμα, προτιμήστε κυπριακά κρασιά, μπίρες, νερά, τοπικά παραδοσιακά σνακ για διαλείμματα (π.χ. ξηρούς καρπούς, χαλούμι, ελιωτές). Εάν κάποια είδη δεν μπορούν να είναι τοπικά, επιλέξτε τα με κριτήριο τη βιώσιμη γεωργία/αλιεία (π.χ. καφές πιστοποιημένος Fair Trade, ψάρια MSC, κτλ.).
- II. **Καθόλου πλαστικά μίας χρήσης στο σερβίρισμα:** Θέστε ως απαραίτητο κανόνα ότι δεν επιτρέπονται πλαστικά είδη σερβιρίσματος μιας χρήσης στην εκδήλωση. Αυτό περιλαμβάνει ποτήρια, πιάτα, μαχαιροπίρουνα, καλαμάκια, μπουκαλάκια νερού, συσκευασίες μιας δόσης κ.λπ. Αντ' αυτών, ζητήστε από το επαναχρησιμοποιούμενα σερβίτσια ή είδη κομποστοποίησης. Επικοινωνήστε την πολιτική αυτή ξεκάθαρα στους προμηθευτές catering και στους συμμετέχοντες (π.χ. μέσω της πρόσκλησης ή πινακίδων στην εκδήλωση).
- III. **Συμφωνία με τον ανάδοχο:** Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να συμπεριληφθούν εξαρχής στην προκήρυξη/σύμβαση με τον ανάδοχο catering (ή και άλλους προμηθευτές της εκδήλωσης). Στο Παράρτημα 2 δίνεται ενδεικτικό κείμενο όρων. Συνοπτικά, ζητήστε: (α) χρήση τοπικών προϊόντων, (β) χρήση επαναχρησιμοποιούμενων ειδών σερβιρίσματος, (γ) αν χρειαστούν αναλώσιμα, να είναι κομποστοποιήσιμα, (δ) ο ανάδοχος να αναλάβει και τη διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύψουν (π.χ. να μαζέψει διαχωρισμένα τα ανακυκλώσιμα/οργανικά). Δώστε λίστα προτιμώμενων τροφίμων και

απαράδεκτων υλικών. Έτσι, όσοι υποβάλουν προσφορά θα το λάβουν υπόψη στο σχεδιασμό τους.

- IV. **Υποδομές ανακύκλωσης στην εκδήλωση:** Φροντίστε στον χώρο της εκδήλωσης να υπάρχουν σταθμοί διαλογής αποβλήτων και να είναι σαφώς ορατοί στους συμμετέχοντες. Για παράδειγμα, σημεία με τρεις (3) κάδους: «Ανακύκλωση» (για πλαστικά μπουκάλια, κουτιά, αν υποθέσουμε ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες συσκευασίες των συμμετεχόντων), «Κομποστοποίηση» (για υπολείμματα φαγητών, χαρτοπετσέτες, κομποστοποίησιμα πιάτα) και «Υπόλοιπα» (για οτιδήποτε δεν ανήκει στα δύο πρώτα, ιδανικά ελάχιστα). Βάλτε εθελοντές ή προσωπικό της ομάδας Zero Waste να επιβλέπουν διακριτικά τους σταθμούς, βοηθώντας τον κόσμο να ρίξει σωστά τα απορρίμματά του. Έτσι μειώνεται η πιθανότητα «επιμόλυνσης» των ρευμάτων. Μετά την εκδήλωση, καταμετρήστε τι μαζεύτηκε σε κάθε ρεύμα ώστε να αξιολογήσετε την απόδοση και να βγάλετε συμπεράσματα.
- V. **Μείωση έντυπου υλικού και διακοσμήσεων:** Εφαρμόστε την φιλοσοφία Zero Waste και σε άλλα στοιχεία της εκδήλωσης. Περιορίστε στο ελάχιστο τα φυλλάδια, τις έντυπες αφίσες και γενικά το προωθητικό υλικό μιας χρήσης, αξιοποιήστε ψηφιακά μέσα (π.χ. email, social media, QR codes για πληροφορίες). Για διακόσμηση, αποφύγετε μπαλόνια ή προϊόντα που θα πεταχτούν μετά. Προτιμήστε επαναχρησιμοποιήσιμα διακοσμητικά ή φυτά που μπορούν να μεταφυτευτούν. Αν δίνετε δώρα/αναμνηστικά στους συμμετέχοντες, επιλέξτε χρήσιμα και επαναχρησιμοποιήσιμα αντικείμενα (π.χ. μεταλλικά μπουκάλια, πάνινες τσάντες) αντί για πλαστικά gadgets που συχνά καταλήγουν στα σκουπίδια.
- VI. **Διαχείριση περισσευούμενου φαγητού:** Αν μετά από μια εκδήλωση μείνουν τρόφιμα αδιάθετα (συχνό φαινόμενο στα catering), φροντίστε να μην καταλήξουν σκουπίδια. Συνεργαστείτε με κάποια οργάνωση ή δομή (π.χ. κοινωνικό παντοπωλείο, συσσίτιο) για να δωρίσετε το περίσσειμα φαγητού με ασφάλεια, εφόσον είναι κατάλληλο. Αυτό απαιτεί συνεννόηση εκ των προτέρων (να έρθει κάποιος να τα πάρει) και τήρηση υγειονομικών κανόνων (π.χ. κατάλληλη ψύξη). Είναι όμως πολύ σημαντικό, καθώς αφενός μειώνει τα απόβλητα, αφετέρου ωφελεί κοινωνικά.

Με τα παραπάνω μέτρα, μπορείτε να μετατρέψετε τις εκδηλώσεις σας σε πράσινες εκδηλώσεις που παράγουν ελάχιστα απορρίμματα. Αυτό θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο το μήνυμα και τη δέσμευση του οργανισμού σας. Οι συμμετέχοντες πιθανόν θα εκπλαγούν θετικά και θα μάθουν και οι ίδιοι πρακτικές που ίσως εφαρμόσουν στο δικό τους περιβάλλον (multiplying effect). Συμπεριλάβετε μια σύντομη ενημέρωση στο κοινό, π.χ. από τον ομιλητή που ανοίγει την εκδήλωση: «Σημειώνουμε ότι η σημερινή εκδήλωση σχεδιάστηκε ως Zero Waste και σας παρακαλούμε βοηθήστε μας διαχωρίζοντας τα απορρίμματά σας στους σωστούς

κάδους. Μαζί συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος». Έτσι εμπλέκετε και τους εξωτερικούς επισκέπτες στην κουλτούρα σας.

Κύρια Σημεία Κεφαλαίου:

- Χρησιμοποιήστε τοπικά/εποχικά προϊόντα και διαγράψτε πλαστικά μιας χρήσης.
- Στήστε διακριτούς σταθμούς διαλογής και επιβλέψτε τη σωστή χρήση τους.
- Διαχειριστείτε πλεονάζον φαγητό μέσω δωρεών ή κομποστοποίησης.

18. Τελικές σκέψεις και οδηγίες εφαρμογής

Η μετάβαση ενός οργανισμού προς τον στόχο Zero Waste to Landfill αποτελεί ένα δυναμικό ταξίδι συνεχούς βελτίωσης, εκπαίδευσης και προσαρμογής. Αν και δεν συμβαίνει άμεσα, κάθε μικρό βήμα, από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ενός υπαλλήλου έως την αναθεώρηση συμβάσεων με προμηθευτές, συνεισφέρει καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου. Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι οργανισμοί με σύνθετες λειτουργίες μπορούν να επιτύχουν εντυπωσιακά ποσοστά εκτροπής αποβλήτων, που συχνά ξεπερνούν το 95%, αρκεί να υπάρχει ισχυρή δέσμευση, συνεργασία και συνεχής παρακολούθηση.

Στα παραρτήματα που ακολουθούν, παρέχονται πρακτικά εργαλεία και υποδείγματα που θα σας βοηθήσουν να υλοποιήσετε αποτελεσματικά το πρόγραμμα Zero Waste to Landfill στον οργανισμό σας. Χρησιμοποιήστε τα ως βάση και προσαρμόστε τα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και δυνατότητες που έχετε.

Τελική σημείωση: Ο παρών Οδηγός αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο, επομένως είναι σημαντικό να προσαρμόζετε τις δράσεις στις μοναδικές ανάγκες του οργανισμού σας. Ξεκινήστε με τις εύκολες και γρήγορα εφαρμόσιμες ενέργειες («low-hanging fruit») και προχωρήστε σταδιακά σε πιο απαιτητικά έργα. Μην διστάσετε να αξιοποιήσετε την υποστήριξη ειδικών ή να ανταλλάξετε εμπειρίες με άλλους οργανισμούς που υλοποιούν παρόμοιες πρωτοβουλίες. Ο τομέας της διαχείρισης αποβλήτων εξελίσσεται διαρκώς, με νέα υλικά, τεχνολογίες και πρακτικές. Παραμείνετε ενημερωμένοι για αυτές τις εξελίξεις μέσω εξειδικευμένων δικτύων, όπως το Zero Waste International Alliance, ενσωματώνοντας καινοτομίες όπου είναι εφικτό.

Με επιμονή, αφοσίωση και ξεκάθαρο όραμα, ο οργανισμός σας μπορεί να γίνει πρότυπο στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και της βιωσιμότητας, αποδεικνύοντας ότι η μετάβαση σε μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων είναι απόλυτα εφικτή.

Καλή επιτυχία στο έργο σας για ένα βιώσιμο μέλλον!

19. Βιβλιογραφία

- **Zero Waste International Alliance (ZWIA):** *Zero Waste Definition*. Ορισμός που υιοθετήθηκε το 2004 (peer-reviewed) – τουλάχιστον 90% εκτροπή αποβλήτων χωρίς ταφή ή καύση. Διαθέσιμο στο: www.zwia.org (πρόσβαση Ιούνιος 2025).
- **Green Business Certification Inc. (GBCI):** *TRUE Zero Waste Certification Program*. Πρόγραμμα πιστοποίησης “TRUE Zero Waste” (USGBC/GBCI) – απαιτεί $\geq 90\%$ εκτροπή μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων από χωματερή, καύση (Waste-to-Energy) και το περιβάλλον σε περίοδο 12 μηνών. Διαθέσιμο στο: www.true.gbci.org (πρόσβαση Ιούνιος 2025).
- **Underwriters Laboratories (UL):** *UL 2799 – Environmental Claim Validation Procedure for Zero Waste to Landfill*. Πρότυπο του UL Environment για επαλήθευση δηλώσεων “Zero Waste to Landfill” (1η έκδοση 2012, τελευταία αναθ. 2024) – καθορίζει βαθμίδες πιστοποίησης: Silver (90–94% εκτροπή), Gold (95–99%), Platinum (100%). Περίληψη προτύπου διαθέσιμη στο: www.ul.com (πρόσβαση Ιούνιος 2025).
- **ISO:** *ISO 14001:2015 – Environmental Management Systems – Requirements with guidance for use*. Διεθνές πρότυπο για συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Γενεύη: International Organization for Standardization, 2015.
- **ISO:** *ISO 14021:2016 – Environmental labels and declarations – Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling)*. Διεθνές πρότυπο για περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς προϊόντων. Γενεύη: ISO, 2016.
- **Ευρωπαϊκή Ένωση:** *Οδηγία 2008/98/EK περί αποβλήτων* (Waste Framework Directive). Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 19 Νοεμβρίου 2008 – θέτει το γενικό θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση αποβλήτων και την ιεράρχηση (Πρόληψη, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση, Ανάκτηση, Διάθεση). ΕΕ L312/3, 22.11.2008. Διαθέσιμη στο EUR-Lex: **CELEX 32008L0098**.
- **Κυπριακή Δημοκρατία:** *Νόμος 185(I)/2011 – Περί Αποβλήτων*. Κυρωτικός νόμος που εναρμονίζει την Οδηγία 2008/98/EK στην κυπριακή νομοθεσία. Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2011 (όπως τροποποιήθηκε έως σήμερα).
- **Ευρωπαϊκή Ένωση:** *Οδηγία (ΕΕ) 2018/851* (τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/EK). Οδηγία του 2018 (Δέσμη Κυκλικής Οικονομίας) που εισάγει νέους στόχους διαχείρισης αποβλήτων (π.χ. ανακύκλωση 55% έως 2025, 60% έως 2030) και ενισχύει την εφαρμογή της ιεράρχησης αποβλήτων. ΕΕ L150/109, 14.6.2018.

- **Ευρωπαϊκή Ένωση:** *Οδηγία (ΕΕ) 2018/850* (τροποποίηση της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ για τους χώρους ταφής). Οδηγία του 2018 που επιβάλλει έως το 2035 τον περιορισμό της ταφής αστικών αποβλήτων σε <10% του συνόλου (90% εκτροπή). ΕΕ L150/100, 14.6.2018.
- **Ευρωπαϊκή Επιτροπή:** *Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία*. Ανακοίνωση COM(2019) 640 final, 11 Δεκεμβρίου 2019. Οδικός χάρτης ευρείας στρατηγικής για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, αποσύνδεση ανάπτυξης από χρήση πόρων και μετάβαση σε καθαρή κυκλική οικονομία. Διαθέσιμη στο EUR-Lex: **CELEX 52019DC0640**.
- **Ευρωπαϊκή Επιτροπή:** *Νέο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία – Για μια πιο καθαρή και ανταγωνιστική Ευρώπη*. Ανακοίνωση COM(2020) 98 final, 11 Μαρτίου 2020. Περιλαμβάνει πρωτοβουλίες για μείωση αποβλήτων, προαγωγή επανάχρησης/ανακύκλωσης και ανάπτυξη κυκλικών προϊόντων. Διαθέσιμη στο EUR-Lex: **CELEX 52020DC0098**.
- **Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ):** *Μετασχηματίζοντας τον κόσμο μας: η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη*. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ΟΗΕ A/RES/70/1, 25 Σεπτεμβρίου 2015. Περιλαμβάνει τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) – ιδιαίτερη έμφαση στον Στόχο 12 για Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή. Διαθέσιμο στο: www.sdg.un.org.

Παράρτημα 1 – Ενδεικτικός Πίνακας Διαχείρισης Αποβλήτων

Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ετήσια (ή μηνιαία) καταγραφή των αποβλήτων ανά ρεύμα και των ποσοτήτων τους, προκειμένου να υπολογιστεί το ποσοστό εκτροπής από τη χωματερή. Συμπληρώστε για κάθε είδος αποβλήτου: τον φορέα/εταιρεία που το παραλαμβάνει (ή αν επαναχρησιμοποιείται εσωτερικά), την συνολική ποσότητα που παρήχθη και την ποσότητα που διαχειρίστηκε ορθολογικά (ανακυκλώθηκε/επαναχρησιμοποιήθηκε). Προσθέστε/αφαιρέστε γραμμές ανάλογα με τα ρεύματα αποβλήτων σας.

A/A	Ρεύμα Αποβλήτου	Κωδ. ΕΚΑ ¹⁴	Διαχειριστής / Σύστημα	Μέθοδος & Συχνότητα Συλλογής	Ποσότητα Παραγωγής (kg)	Ποσότητα Ορθολογικής Διαχείρισης (kg)	% Εκτροπής	Παραστατικά / Σχόλια
1	Χαρτί γραφείου	20 01 01						
2	Χαρτόνι συσκευασίας	15 01 01						
3	Συσκευασίες PMD ¹⁵	15 01 06						
4	Γυάλινη συσκευασία	15 01 07						
5	Οργανικά (κουζίνα)	20 01 08						
6	Πράσινα (κλαδέματα)	20 02 01						
7	Μικρές μπαταρίες (AA κ.λπ.)	20 01 34						
8	Μπαταρίες οχημάτων	16 06 01*						
9	WEEE (μη επικίνδυνα)	20 01 36						
10	Λαμπτήρες Hg	20 01 21*						

¹⁴ Κωδικός ΕΚΑ: Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (European Waste Catalogue) – Οι κωδικοί με * (π.χ. 16 06 01*, 20 01 21*, 13 02 08*) χαρακτηρίζονται «επικίνδυνοι» και απαιτούν ειδική διαχείριση. Ο παραπάνω πίνακας περιλαμβάνει τα συχνότερα ρεύματα σε ένα τυπικό πρόγραμμα Zero Waste to Landfill, αλλά δεν αποτελεί εξαντλητικό κατάλογο. Αν ο οργανισμός σας παράγει πρόσθετα ή ειδικά απόβλητα, μπορείτε να βρείτε τον σωστό κωδικό ΕΚΑ και την επίσημη περιγραφή τους στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Απόφαση 2000/532/ΕΚ, ενοποιημένη έκδοση 6-12-2023), διαθέσιμο στο EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000D0532-20231206>

¹⁵ PMD: συσκευασίες Πλαστικού – Μετάλλου – Drink cartons (Tetrapak). Αν τα πλαστικά και τα μεταλλικά υλικά συλλέγονται σε ξεχωριστούς κάδους, καταχωρίστε τα σε δύο γραμμές με τους αντίστοιχους κωδικούς ΕΚΑ 15 01 02 (πλαστικές συσκευασίες) και 15 01 04 (μεταλλικές συσκευασίες) αντί για τον κοινό κωδικό 15 01 06 «μικτή συσκευασία».

A/A	Ρεύμα Αποβλήτου	Κωδ. ΕΚΑ ¹⁴	Διαχειριστής / Σύστημα	Μέθοδος & Συχνότητα Συλλογής	Ποσότητα Παραγωγής (kg)	Ποσότητα Ορθολογικής Διαχείρισης (kg)	% Εκτροπής	Παραστατικά / Σχόλια
11	Μελανοδοχεία / toner	08 03 18						
12	Ελαστικά οχημάτων	16 01 03						
13	Λιπαντικά & έλαια	13 02 08*						
14	Μέταλλα (Fe)	17 04 05						
15	Μέταλλα (μη Fe)	17 04 07						
16	Ξύλο (παλέτες, έπιπλα)	17 02 01						
17	Σύμμεικτο υπόλειμμα	20 03 01						
18	Ακίνητοποιημένα οχήματα	16 01 04*						
19	Εξαρτήματα οχημάτων (φίλτρα λαδιού)	16 01 07*						
20	Πολυστερίνη συσκευασίας	15 01 02						
21	Λοιπά πλαστικά (καρέκλες, σωλήνες)	20 01 39						
22	Βρώσιμα έλαια και λίπη	20 01 25						
23	μέσα ατομικής προστασίας (γάντια/μάσκες μιας χρήσης)	15 02 03						
24	Άδεια δοχεία χημικών / φυτοφαρμάκων	15 01 10*						
25	Ογκώδη έπιπλα πολλών υλικών	20 03 07						
26	Απορρίμματα σκούπας / σακούλες	20 03 03						
27	λοιπά αστικά απόβλητα	20 03 99						

Παράρτημα 2 – Ενδεικτικοί Όροι Βιώσιμου Catering/Εκδήλωσης

Οι παρακάτω όροι είναι ενδεικτικοί και μπορούν να ενσωματωθούν σε προκηρύξεις ή συμβάσεις για catering, προκειμένου οι εκδηλώσεις να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων και της μηδενικής ταφής (Zero Waste to Landfill):

1. Πρώτες Ύλες και Τοπικότητα

- Τα εδέσματα πρέπει να παρασκευάζονται κυρίως από τοπικά προϊόντα. Τουλάχιστον το 50% των πρώτων υλών (σε βάρος) θα προέρχεται από τοπικούς παραγωγούς.
- Προτείνεται η χρήση εποχικών προϊόντων και η δημιουργία μενού που αναδεικνύει την τοπική γαστρονομία.

2. Απαγόρευση Πλαστικών Μιας Χρήσης

- Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε πλαστικού σκεύους μιας χρήσης, όπως ποτήρια, πιάτα, μαχαιροπίρουνα, καλαμάκια και αναδευτήρες.
- Όλα τα σκεύη σερβιρίσματος πρέπει να είναι είτε επαναχρησιμοποιούμενα (γυάλινα, πορσελάνινα, μεταλλικά) είτε, με ειδική έγκριση, κατασκευασμένα από πιστοποιημένα κομποστοποιησίμα ή ανακυκλώσιμα υλικά (π.χ. χάρτινα, ξύλινα).

3. Νερό και Ροφήματα

- Το νερό θα προσφέρεται αποκλειστικά σε μεγάλες, επαναγεμιζόμενες κανάτες ή γυάλινες φιάλες πολλαπλής χρήσης.
- Ο καφές και το τσάι θα σερβίρονται σε κεραμικές κούπες ή γυάλινα ποτήρια, όχι σε ποτήρια μιας χρήσης.
- Ζάχαρη, γάλα, μέλι, μπισκότα και παρόμοια είδη θα προσφέρονται σε χύμα μορφή, αποφεύγοντας τις ατομικές συσκευασίες.

4. Υποστήριξη και Εξοπλισμός

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (τραπέζια, τραπεζομάντηλα, σκεύη) και επαρκές προσωπικό για τη διοργάνωση και καθαριότητα του χώρου.
- Το προσωπικό του αναδόχου θα βοηθά ενεργά στη διαλογή των αποβλήτων (ανακύκλωση, κομποστοποίηση) καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

5. Διαχείριση Υπολειμμάτων Τροφίμων

- Ο ανάδοχος θα φροντίζει, σε συνεργασία με τον διοργανωτή, ώστε το πλεονάζον φαγητό να διατίθεται κατά προτεραιότητα για δωρεά σε κοινωνικές οργανισμούς ή, εναλλακτικά, για κομποστοποίηση.

6. Τεκμηρίωση και Αναφορά

- Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει αναλυτική αναφορά που θα περιλαμβάνει τις ποσότητες τροφίμων που χρησιμοποιήθηκαν, την ποσότητα αποβλήτων που παρήχθησαν, καθώς και την τελική διαχείριση αυτών.
- Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα επιτόπιων ελέγχων και επιβολής ρήτρας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

7. Υποβολή Προσφοράς

- Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα στις προσφορές τους τον τρόπο με τον οποίο θα συμμορφωθούν με τους παραπάνω όρους, αναφέροντας συγκεκριμένα τον τύπο σκευών που θα χρησιμοποιηθούν, τους τοπικούς προμηθευτές, και τη διαδικασία διαχείρισης υπολειμμάτων.

8. Ρήτρες και Κυρώσεις

- Σε περίπτωση παραβίασης των όρων, ιδιαίτερα της χρήσης απαγορευμένων υλικών μιας χρήσης, ο διοργανωτής δικαιούται να επιβάλλει πρόστιμο ή άλλη ρήτρα, όπως ορίζεται στη σχετική σύμβαση.

Παράρτημα 3 – Δείγμα Φόρμας Παρακολούθησης Αποβλήτων

Η παρακάτω φόρμα (πίνακας), σχεδιάστηκε ώστε να καταγράφονται γρήγορα, επιτόπου, οι ποσότητες και ο τρόπος διαχείρισης κάθε ρεύματος αποβλήτων πριν απομακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις. Στη συνέχεια, π.χ. στο τέλος της εβδομάδας ή του μήνα, τα δεδομένα μεταφέρονται στον κεντρικό πίνακα του Παραρτήματος 1 για τον υπολογισμό του ποσοστού εκτροπής.

Ημερομηνία	Ρεύμα Αποβλήτων	Κωδ. ΕΚΑ ¹⁶	Ποσότητα (kg)	Διαχειριστής / Προορισμός	Αρ. Δελτίου / Ζυγολόγιο	Παρατηρήσεις
01/09/2025	Χαρτί & Χαρτόνι	20 01 01	125	Ανακύκλωση Χ	ΖΥΓ-000145	—
01/09/2025	PMD ¹⁷	15 01 06	30	Δήμος (σύστημα Green Dot)	ΔΠ-112 / 09-25	—
01/09/2025	Οργανικά	20 01 08	20	Εσωτερική κομποστοποίηση	—	~5 kg υγρά υπολείμματα δεν καταγράφηκαν
08/09/2025	Χαρτί & Χαρτόνι	20 01 01	140	Ανακύκλωση Χ	ΖΥΓ-000158	—
08/09/ 2025	Γυαλί	15 01 07	50	Κώδωνες Δήμου	ΔΠ-118 / 09-25	—
...

¹⁶ Κωδικός ΕΚΑ: σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Απόφαση 2000/532/ΕΚ).

¹⁷ PMD = συσκευασίες Πλαστικού-Μετάλλου-Drink cartons. Αν συλλέγονται χωριστά πλαστικά και μεταλλικά, χρησιμοποιήστε τους κωδικούς 15 01 02 (πλαστικά) και 15 01 04 (μεταλλικά).

Τέλος Οδηγού

Λευκωσία, Ιούνιος 2025

© Θεόδουλος Μ. Μακρυγιάννης

Άδεια Χρήσης

Το παρόν έργο διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά 4.0 Διεθνής (CC BY 4.0). Επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή και τροποποίηση του περιεχομένου με αναφορά στον συγγραφέα.

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Σημείωση – Αποποίηση Ευθύνης

Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί νομικό ή κανονιστικό έγγραφο και δεν υποκαθιστά οποιαδήποτε υποχρέωση που απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία. Το περιεχόμενο βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες καλές πρακτικές, σχετική βιβλιογραφία, πρότυπα και στην επαγγελματική εμπειρία του συγγραφέα.

Οι απόψεις που εκφράζονται είναι προσωπικές και δεν δεσμεύουν οποιονδήποτε τρίτο φορέα. Ο συγγραφέας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρμογή ή μη εφαρμογή των προτεινόμενων δράσεων. Οι οργανισμοί καλούνται να προσαρμόζουν τις πρακτικές τους στις δικές τους ανάγκες και να λαμβάνουν εξειδικευμένες νομικές ή τεχνικές συμβουλές, όπου απαιτείται.